

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

(MESRS)

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (DGES)

ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET DE GESTION (ESTG)

**MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE
MASTER PROFESSIONNEL**

OPTION :

Sciences de Gestion

FILIERE :

Marketing Communication et Commerce

SUJET

Influence de la communication commerciale sur la visibilité de la
marque : Cas des produits agricoles de la PADER
(Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable)

Réalisation :

Désiré AGBESSI

Sous la direction de :

Maître de Stage

M. Olouchola Samuel CHABI

*Gestionnaire Délégué de la PADER
(P.E.B.Co-BETHESDA)*

Superviseur

Dr Harry VIDEROT

Consultant des organisations internationales

Co-superviseur

M. N. Septime Olympe ASSOGBADJO

*Administrateur du commerce
Doctorant à l'Université d'Abomey-Calavi*

Année Académique: 2024-2025

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

AVERTISSEMENT

***L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE ET DE
GESTION (ESTG) N'ENTEND DONNER NI APPROBATION
NI IMPROBATION AUX OPINIONS ÉMISES DANS CE
MEMOIRE. CES OPINIONS DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES
COMME PROPRES À SON AUTEUR.***

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

DEDICACE

A

Miracle L.E.M AGBESSI née GNASSOUNOU, mon amie et épouse.

REMERCIEMENT

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude au Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce, pour la santé, la force et l'inspiration dont il nous a gratifiés tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

La réalisation de ce travail n'aurait été possible sans le soutien, les encouragements et les contributions de plusieurs personnes, que nous souhaitons remercier sincèrement.

Nous adressons nos remerciements particuliers à :

- Monsieur Romain GLELE, Directeur Général de l'École Supérieure de Technologie et de Gestion ;
- Monsieur Septime ASSOGBADJO, notre maître de mémoire, pour sa disponibilité. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude ;
- Monsieur Chédrac OGOULOLA Coordonnateur des cours du soir à de l'École Supérieure de Technologie et de Gestion ;
- Monsieur Théophile HOUEZO pour son suivi de qualité et inestimable ;
- Monsieur Cyrille HOUNSOU, Directeur Général de P.E.B.CO-BETHESDA, pour avoir autorisé cette recherche ;
- Monsieur Olouchola Samuel CHABI, Gestionnaire Délégué de la PADER, notre maître de stage pour sa disponibilité malgré ses multiples occupations administratives ;
- L'administration et le corps professoral de l'ESTG pour s'être échiné pour notre formation ;
- Mes collègues de CEEVAL BENIN pour leur accompagnement ;
- Mes parents AGBESSI Jean et Stéphanie SODEGLA ;
- Tous les membres des familles AGBESSI et GNASSOUNOU ;
- Monsieur Samuel ADIMALE, pour son appui ;
- Honorables membres du jury pour avoir accepté évaluer ce travail malgré

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

leur agenda très chargé ;

- Tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce mémoire.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

SIGLES ET ACRRONYMES

Tableau 1 : Liste des sigles et acronymes

AGR	: Activités Génératrices de Revenus
C/SFAD	: Chef Service Finances Agricoles et Développement
CA	: Conseil d'Administration
CdA	: Comité d'Audit
CEEVAL BENIN	: Centre d'Eco-Education et de Valorisation des Légumes
CEPEB	: Conseil des Église Protestantes et Évangéliques du Bénin
CF	: Comité des Finances
CFA	: Chargé de Financement Agricole
CGPSE	: Comité Genre, Performance Sociale et Environnementale
CIRAD	: Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CVES	: Conseil de Veille Éthique et Spirituelle
D.C.A.M-BETHESDA	: Développement Communautaire et Assainissement du Milieu
FAO	: Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture)
ONG BETHESDA	: Organisation Non Gouvernementale Bethesda
PADER	: Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable
PARCOB	: Projet d'Appui à la Recherche Cotonnière du Bénin
P.E.B.CO- BETHESDA	: La Promotion d'Épargne-Crédit à Base Communautaire
PME	: Petites et Moyennes Entreprises
PNIASAN	: le Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
PSDSA	: Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

SFAD	: Le Service Finances Agricoles et Développement
SGIE	: Structuration et la Gestion Intégrée des Exploitations
DAF	: La Direction de l'Administration et des Finances
SAG	: Service Administration Générale
SRHSS	: Service Ressources Humaines et Suivi Spirituel
SAJ	: Service des Affaires Juridiques
SCF	: Service de la comptabilité et des Finance
DCGDP	: Direction du Contrôle de Gestion et Développement des Partenariats
SBCA	: Service du Budget et de la Comptabilité Analytique
SEP	: Service Etudes et Planification
DCGR	: Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques
SCRLCB	: Service de la Conformité Réglementaire et de la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux
SGR	: Service de la Gestion des Risques
SCMA	: Service du Contrôle des Marchés et Approvisionnements
SMIVC	: Service Marketing, de l'Innovation et de la Veille Concurrentielle
SESC	: Service des engagements par signature et du Cautionnement
SCR	: Service Crédit et Recouvrement
ME	: Maison de l'Entreprise
SAI	: Service de l'Audit Interne
SI	: Service de l'Inspection
SSSI	: Service de la Sécurité et des Systèmes d'Informations
DIDT	: La Direction de l'Informatique et du Développement Technologique
SABD	: Service Administration des Bases de Données et du Core-banking
SRMST	: Service Réseau Maintenance et Support Technique
SDDT	: Service de la Digitalisation et du Développement Technologique

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des sigles et acronymes _____	v
Tableau 2 : Fonction des agents de la PADER _____	18
Tableau 3 : Les domaines de la PADER _____	19
Tableau 4 : Forces et faiblesses de la PADER _____	20
Tableau 5 : Opportunités et menaces de la PADER _____	21
Tableau 6 : Répartition de la population mère _____	43
Tableau 7: Récapitulatif du nombre d'individus par strates _____	47
Tableau 8: outils de l'étude quantitative _____	48
Tableau 9 : Axes pour l'amélioration de la visibilité des produits agricoles de la PADER _____	72
Tableau 10 : Synthèse des propositions d'amélioration pour une meilleure reconnaissance des produits PADER sur le marché _____	77
Tableau 11 : Canaux perçus comme les plus contributeurs à la visibilité des produits agricoles de la PADER _____	78
Tableau 12 : Niveau de confiance et rôle principal _____	81
Tableau 13 : Synthèse des suggestions pour améliorer la visibilité des produits agricoles de la PADER _____	83
Tableau 14: Sexe et Canal de communication préféré _____	85
Tableau 15: Niveau d'information sur la PADER et appréciation des pages sociales _____	86

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Problèmes du secteur agricole selon FinScope 2018	13
Figure 2: Les étapes de la stratégie de communication	32
Figure 3 : Répartition de l'échantillon selon le sexe	61
Figure 4 : Effectif par types d'agent.....	62
Figure 5: Tranche d'âge des enquêtés	63
Figure 6: Statuts des enquêtés.....	64
Figure 7: Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux.....	65
Figure 8 : Canaux utilisés pour s'informer sur les produits agricoles	66
Figure 9 : Avis sur l'opportunité des pages sociales de la PADER	67
Figure 10 : Répartition des canaux de communication préférés.....	69
Figure 11 : Types d'informations recherchées	70
Figure 12 : Canaux d'information sur la PADER	71
Figure 13 : Origine de la connaissance des produits agricoles de la PADER	74
Figure 14 : Niveau de visibilité des produits de la PADER	75
Figure 15 Reconnaissabilité des produits de la PADER sur le marché.....	76
Figure 16 : Canaux perçus comme utilisés dans la promotion des produits agricoles	80
Figure 17: Canaux les plus dignes de confiance pour les produits agricoles	81
Figure 18 : Répartition des opinions sur l'influence de la communication sur la notoriété des produits agricoles de la PADER.....	82
Figure 19 : Organigramme de la PADER.....	104

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT.....	i
DEDICACE	ii
REMERCIEMENT	iii
SIGLES ET ACRONYMES	v
LISTE DES TABLEAUX.....	vii
LISTE DES FIGURES.....	viii
SOMMAIRE	ix
RESUME	x
ABSTRAT	x
INTRODUCTION	3
1. CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET DEROULEMENT DU STAGE.....	6
2. CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE.....	26
3. CHAPITRE 3 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS	52
CONCLUSION.....	97
BIBLIOGRAPHIE	100
Annexe 1 (Organigramme)	104
Annexe 2 (Guides d'entretien et Questionnaires).....	104
TABLE DES MATIERES	115

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

RESUME

Dans un contexte de forte concurrence sur les marchés agricoles et de montée des outils numériques, de la PADER (Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable), porté par P.E.B.Co-BETHESDA au Bénin, rencontre des difficultés à assurer la visibilité de ses produits, faute d'une stratégie de communication commerciale structurée. Cette étude analyse l'impact de la communication commerciale sur la notoriété et la reconnaissance de la marque PADER. Elle repose sur des entretiens semi-directifs avec des experts et une enquête par questionnaire menée auprès de 264 clients. Les résultats, traités avec Excel, révèlent que 83 % des clients utilisent quotidiennement les réseaux sociaux et que WhatsApp est unanimement reconnu comme le canal de communication privilégié. De plus, 96 % des répondants jugent utile la création de pages sociales pour la PADER, tandis que 93,9 % reconnaissent l'influence déterminante de la communication sur la notoriété des produits. Cependant, l'étude met en évidence des limites majeures : 68,2 % des clients estiment que les produits sont peu visibles sur le marché et 70 % les trouvent non reconnaissables. Les causes principales identifiées sont l'absence de personnalité juridique, un manque de structuration stratégique et une faible exploitation du digital. L'étude recommande d'accorder à la PADER une autonomie institutionnelle, de concevoir un plan de communication intégré et de mettre en place un système de suivi-évaluation afin d'améliorer sa compétitivité commerciale.

Mots clés : Communication, communication commerciale, visibilité de la marque, produits agricoles.

ABSTRAT

In a context of fierce competition in agricultural markets and the rise of digital tools, the PADER (Promotion of Sustainable and Economically Profitable Agriculture) project, led by P.E.B.Co-BETHESDA in Benin, is encountering difficulties in ensuring the visibility of its products due to the lack of a structured commercial communication strategy. This study analyzes the impact of commercial communication on the awareness and recognition of the PADER brand. It is based on semi-structured interviews with experts and a questionnaire survey of 264 customers. The results, processed using Excel, reveal that 83% of customers use social media on a daily basis and that WhatsApp is unanimously recognized as the preferred communication channel. In addition, 96% of respondents consider the creation of social media pages for PADER to be useful, while 93.9% recognize the decisive influence of communication on product awareness. However, the study highlights major limitations : 68.2% of customers believe that the products are not very visible on the market and 70% find them unrecognizable. The main causes identified are the lack of legal personality, a lack of strategic structure, and poor use of digital technology. The study recommends granting PADER institutional autonomy, designing an integrated communication plan, and implementing a monitoring and evaluation system to improve its commercial competitiveness.

Keywords

Communication, commercial communication, brand visibility, agricultural products.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Dans un environnement économique mondialisé et de plus en plus compétitif, la communication commerciale s'impose comme un levier stratégique pour les entreprises, notamment celles du secteur agricole. Comme le souligne Nadège Bellot Des Minieres (2020), La communication est un outil essentiel pour les entreprises agricoles, car elle permet de renforcer l'image de marque et de fidéliser les clients. Cette affirmation prend une dimension particulière dans le contexte africain, où l'agriculture joue un rôle central dans le développement économique et la sécurité alimentaire.

Au Bénin, la Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable (PADER), initiative de P.E.B.Co-BETHESDA, ambitionne de promouvoir une agriculture à la fois respectueuse de l'environnement et viable économiquement. Cependant, comme l'indique la FAO (s.d.), le développement technologique et la communication sont d'une importance capitale pour améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture africaine. La PADER se trouve confrontée à un défi majeur : comment rendre ses produits agricoles compétitifs sur le marché et faire rayonner sa marque, en l'absence d'un plan de communication structuré ?

La communication commerciale, définie par Kotler (2001) comme la science et l'art de choisir des marchés cibles et de satisfaire efficacement les besoins des clients de ces marchés, est donc au cœur des enjeux de visibilité et de croissance pour la PADER. En particulier, la communication commerciale joue un rôle stratégique dans la promotion des produits agricoles, secteur où l'image et la confiance des consommateurs sont primordiales (Libaert, 3ème éd.). Une marque bien positionnée grâce à une communication efficace bénéficie d'un avantage concurrentiel important, renforçant ainsi sa notoriété et sa crédibilité sur le marché.

La communication commerciale ne se limite pas seulement à la publicité ; elle englobe l'ensemble des actions stratégiques visant à informer, persuader et fidéliser les consommateurs. Elle mobilise divers outils, notamment les médias traditionnels, les réseaux sociaux et les événements promotionnels, afin de toucher une audience

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

cible plus large (Drucker, 1973). Parent (1993) affirme ainsi que les images jouent un important rôle dans la communication agricole, car elles facilitent la compréhension des messages complexes.

L'importance d'une stratégie de communication adaptée aux réalités du secteur agricole a été mise en évidence par plusieurs experts. Bellot Des Minieres (2020) souligne que les entreprises agricoles doivent disposer d'une stratégie de communication efficace, prenant en compte les contraintes budgétaires et temporelles, tout en mobilisant des outils concrets comme les supports visuels et les relations presse.

Dans le contexte africain, la FAO met en avant la nécessité d'un développement technologique couplé à une communication performante pour améliorer la productivité et assurer la durabilité du secteur agricole.

Au Bénin, Martine Séguier-Guis (CIRAD) a démontré, à travers son travail sur la recherche cotonnière au Bénin, que l'utilisation des radios rurales permet de toucher les producteurs et de vulgariser les innovations agricoles. De plus, le Projet d'Appui à la Recherche Cotonnière du Bénin (PARCOB) a intégré des radios rurales et des bulletins d'information pour diffuser les résultats de la recherche, soulignant l'importance des canaux locaux dans la communication agricole.

Dans le cas de la PADER, l'absence d'un plan de communication structuré constitue une limite majeure à son expansion. Un plan bien conçu permettrait d'augmenter l'attractivité des produits agricoles, d'attirer des investisseurs et de créer un lien de confiance avec les consommateurs. Au cours de cette étude intitulée « Influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque : Cas des produits agricoles de la PADER, nous examinerons les stratégies de communication existantes et proposerons un plan structuré pour améliorer la compétitivité et l'attractivité de la marque PADER sur le marché. L'étude portera sur trois parties : la première, le cadre institutionnel et le déroulement du stage, la deuxième, le cadre théorique et méthodologique et la troisième partie, la présentation et l'analyse des résultats.

CHAPITRE I
CADRE INSTITUTIONNEL ET DÉROULEMENT
DU STAGE

1. CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET DEROULEMENT DU STAGE

Section 1 : Présentation du cadre institutionnel de l'étude

Cette section est tout d'abord dédiée à la présentation de P.E.B.CO-BETHESDA et de son projet la PADER. Nous exposons dans cette partie, leurs missions et leurs modes de fonctionnement, avant d'introduire une analyse approfondie du bilan de stage.

Paragraphe 1 : Présentation de la PADER

1.1 Présentation de *P.E.B.Co-BETHESDA*, promoteur de la PADER.

1.1.1 Historique

Suite à l'évaluation des activités de l'Hôpital BETHESDA en 1993, il a été créé le département du Développement Communautaire et Assainissement du Milieu (D.C.A.M) afin d'accompagner les activités de l'hôpital par des actions de développement communautaire et de santé préventive.

Conformément à ses attributions en cette période, D.C.A.M animait des formations sur la santé préventive au profit des femmes des Églises et de la communauté de Sainte Rita, zone d'intervention de base de l'ONG BETHESDA. L'une de ces formations à laquelle les femmes de plusieurs Églises avaient participé a porté sur la maladie de kwashiorkor qui est d'origine mal-nutritionnelle. A l'évaluation de la formation, une femme a été classée première avec une bonne moyenne démontrant ainsi sa maîtrise parfaite des causes de cette maladie de malnutrition. Quelques jours plus tard, le décès d'un des enfants de cette dame a suscité la visite des dirigeants de l'ONG BETHESDA chez elle pour une salutation fraternelle. Cette visite a permis aux autorités de l'ONG de constater que la dame vivait dans un environnement très insalubre et dans un habitat de taudis avec sa petite famille. Les symptômes de kwashiorkor étant manifestes sur les autres enfants, la délégation de BETHESDA a pu déduire de la nature de leur maladie grâce notamment, aux renseignements qu'ils ont eus sur la maladie dont l'enfant décédé avait souffert. Ménagère, son mari ne disposant pas d'un emploi, le foyer souffrait cruellement

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

d'un manque de moyens financiers nécessaires pour s'assurer une alimentation équilibrée et de qualité. Très touchés par ce constat, les dirigeants de D.C.A.M et par ricochet, de l'ONG BETHESDA d'alors, ont compris que le développement intégral de l'homme ne s'arrête pas au traitement curatif et préventif de la maladie. Il faut le faire suivre d'une « guérison de la pauvreté ». Pour avoir les moyens financiers nécessaires à la satisfaction des besoins vitaux de l'homme, il faut avoir un travail ou exercer une activité génératrice de revenus. Après ces événements, en octobre 1995, D.C.A.M a démarré les activités préparatoires d'appui aux activités génératrices de revenus (AGR). Le 20 avril 1996, cela a été institué et officiellement installé par le Conseil d'Administration (CA) de l'ONG BETHESDA. Ainsi, P.E.B.Co-BETHESDA a connu une phase expérimentale sous forme de projet financé et géré entièrement par D.C.A.M jusqu'à la fin du mois de décembre 1999. Dans l'ensemble, les attentes escomptées du projet par le Conseil d'Administration et la direction du D.C.A.M ont été atteintes. Son impact sur la vie des populations de la commune de Sainte Rita, de Cotonou et de ses environs est certain. Les bienfaits et les réalisations du projet dans les communautés de l'Atlantique et du Littoral sont palpables de telle sorte qu'il a été souhaité de pérenniser l'action. Le programme, initialement appelé « Promotion d'Emploi et Banque Communautaire (P.E.B.Co-BETHESDA)» a donc été renforcé pour un meilleur impact. Cependant, sur recommandation des responsables de la Cellule de Micro finance, à cause du terme « banque », P.E.B.Co-BETHESDA est devenue Promotion d'Épargne/crédit à Base Communautaire. Depuis la fin de l'exercice 2004, la Promotion d'Épargne/Crédit à Base Communautaire (P.E.B.Co-BETHESDA) a été ôtée du Département Communautaire et Assainissement du Milieu (D.C.A.M) et érigé en département de micro finance à part entière. Toujours dans le souci de se conformer aux réglementations en vigueur en ce qui concerne les systèmes financiers décentralisés, le Conseil d'Administration de l'ONG BETHESDA a concédé une autonomie de gestion au département de micro finance de l'ONG BETHESDA en le dotant d'une direction exécutive hiérarchiquement dépendante du Conseil

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

d'Administration de l'ONG BETHESDA et de nouveaux textes intitulés « Règlement de la Micro-finance ».

À la faveur de la loi 2012-14 du 21 mars 2012 sur les SFD, le département de Microfinance de l'ONG BETHESDA devient désormais « Association P.E.B.Co-BETHESDA », dotée d'une personnalité juridique.

1.1.2 Mission

La mission de P.E.B.Co-BETHESDA est d'améliorer les conditions de vie des populations démunies en leur offrant des services financiers et non financiers solidaires de qualité.

1.1.3 Objectifs

Apporter un appui financier aux activités génératrices de revenus (AGR) par :

- La collecte de l'épargne auprès des populations et la mise en place de financements adaptés aux petites et moyennes entreprises (PME) ;
- La formation de base en matière de gestion et l'assistance dans le cadre du suivi du crédit ;
- La fourniture de différents services non financiers aux entrepreneurs en fonction de leurs besoins.

1.1.4 Assemblée Générale de P.E.B.Co-BETHESDA

L'Assemblée Générale est l'organe suprême de l'Association P.E.B.Co-BETHESDA. Elle est composée de deux (02) délégués de chaque dénomination d'Eglises membres de l'Association P.E.B.Co-BETHESDA et de deux (02) représentants de l'ONG BETHESDA. Elle se réunit en séance ordinaire ou extraordinaire. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par an et au plus tard dans le mois de juin alors que l'Assemblée Générale extraordinaire se réunit à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration ou à la demande de la majorité relative de ses membres dans les conditions fixées par les statuts.

L'Assemblée Générale pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administration. Elle adopte la politique générale de l'organisation et délibère sur toutes autres propositions qui ont rapport au développement de P.E.B.Co-

BETHESDA et à la gestion de ses intérêts. (*Cf. Statuts pour les conditions d'exercice et la mission de l'Assemblée Générale*).

1.1.4.1 Conseil de Veille Éthique et Spirituelle (CVES)

L'Assemblée Générale désigne en son sein sur proposition du CEPEB et de l'OCDC les membres du Conseil de Veille Éthique et Spirituelle (CVES). Leur mandat est de quatre (04) ans renouvelables une fois. Le CVES est composé de trois membres. Il s'agit de : un président, un vice-président et un membre. Les articles 29 et 30 des statuts fixent les attributions et le fonctionnement du CVES.

1.1.4.2 Conseil d'Administration (C.A)

L'Assemblée Générale désigne en son sein, les onze (11) membres du Conseil d'Administration. Leur mandat est de quatre (04) ans, renouvelable une fois. Ils sont élus par les fédérations OCDC, CEPEB et l'ONG BETHESDA. (*Cf. Statuts pour les conditions d'exercice et fonctionnement du Conseil d'Administration*).

1.1.4.3 Comité d'Audit (CdA)

Il est composé d'au plus trois (03) membres du CA qui ont une connaissance avérée du contrôle, du responsable de l'audit interne et du Directeur Général.

1.1.4.4 Comité des Finances (CF)

Le comité des finances est composé de trois (03) membres désignés parmi les membres du Conseil d'Administration. Ils sont des personnes ayant une bonne connaissance et les compétences nécessaires en matière des finances.

Le comité a pour mission de veiller à l'efficacité, à l'efficience et au respect de la déontologie en matière de gestion financière à travers l'encadrement des directions en charge des Finances de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion au sein de l'institution.

1.1.4.5 Comité Genre, Performance Sociale et Environnementale (CGPSE)

Le Comité Genre, Performance Sociale et Environnementale est également composé de trois (03) membres désignés parmi les membres du Conseil

d'Administration. Ils sont des personnes ayant une bonne connaissance des questions de genre, de l'environnement et dotées de compétences dans le domaine de la microfinance et surtout de l'évaluation des performances sociales des Systèmes Financiers Décentralisés.

Le CGPSE a pour mission de veiller à la non-discrimination, à l'équité dans le traitement de tous les clients quels qu'ils soient, au respect des questions de l'environnement et à leur prise en compte dans toutes les décisions stratégiques de P.E.B.Co-BETHESDA.

1.1.5 Direction Générale

Le Directeur Général de P.E.B.Co BETHESDA est nommé par le Conseil d'Administration suite à un test de recrutement pour une durée de deux (02) ans renouvelable. Il est soumis à une évaluation annuelle. Ses attributions sont précisées dans la fiche de description du poste.

En cas d'insuffisance de résultats, d'incapacité physique ou civile ou de faute lourde, le Directeur Général peut être révoqué par le Conseil d'Administration.

1.1.5.1 Agences

En dehors des organes dirigeants et des comités, l'Association P.E.B.Co-BETHESDA dispose des agences qui lui permettent de rendre opérationnelles les décisions de la Direction Générale et d'accomplir au quotidien la mission de l'association. Le nombre d'agence s'accroît au fil des années sur toute l'étendue du territoire national. Les agences sont regroupées par région.

1.1.5.2 La Direction de l'Administration et des Finances (DAF)

La Direction de l'Administration et des Finances assure la gestion administrative, juridique, des ressources humaines, comptable et financière de l'institution. Elle est composée des Services techniques présentés ci-après :

- Service Administration Générale (SAG)
- Service Ressources Humaines et Suivi Spirituel (SRHSS)
- Service des Affaires Juridiques (SAJ)

1.1.5.3 Direction du Contrôle de Gestion et Développement des Partenariats (DCGDP)

La Direction en charge du Contrôle de Gestion et du Développement des Partenariats a pour mission de réaliser des études et des analyses financières et économiques nécessaires au pilotage stratégique et opérationnel de l'institution. Elle est animée par deux (02) Services techniques, comme présenté ci-dessous :

- Service du Budget et de la Comptabilité Analytique (SBCA)
- Service Etudes et Planification (SEP)

1.1.5.4 Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques (DCGR)

La Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques (DCGR) assure la gestion des risques auxquels P.E.B.Co-BETHESDA est exposé et veille au respect des règles et normes réglementaires et législatifs. Elle est composée des trois (03) services techniques :

- Service de la Conformité Réglementaire et de la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux (SCRLCB)
- Service de la Gestion des Risques (SGR)
- Service du Contrôle des Marchés et Approvisionnements (SCMA)

1.1.5.5 La Direction de l'Exploitation

La Direction de l'Exploitation (D.E) est chargée du respect de l'application des politiques et procédures d'épargne, de crédit et de marketing au sein de l'institution. Elle veille également à la réalisation des objectifs de croissance et de rentabilité des unités commerciales de P.E.B.Co-BETHESDA. Elle est composée des services techniques suivant :

- Service Marketing, de l'Innovation et de la Veille Concurrentielle (SMIVC)
- Service des engagements par signature et du Cautionnement (SESC)
- Service Crédit et Recouvrement (SCR)
- Maison de l'Entreprise (ME)

1.1.5.6 La Direction de l'Audit Interne, de l'Inspection et de la Sécurité

La Direction de l'Audit Interne, de l'Inspection et de la Sécurité assure la surveillance des entités de P.E.B.Co-BETHESDA à travers le système de contrôle interne, d'inspection, d'audit, de prévention et de protection des actifs.

- Service de l'Audit Interne (SAI)
- Service de l'Inspection (SI)
- Service de la Sécurité et des Systèmes d'Informations (SSSI)

1.1.5.7 La Direction de l'Informatique et du Développement Technologique (DIDT)

La Direction de l'informatique et du Développement Technologique (DIDT) assure la gestion des systèmes d'information, contribue à la conception et à la mise en œuvre de la politique d'informatisation et de modernisation de P.E.B.Co-BETHESDA.

Trois services :

- Service Administration des Bases de Données et du Core-banking (SABD)
- Service Réseau Maintenance et Support Technique (SRMST)
- Service de la Digitalisation et du Développement Technologique (SDDT)

1.2 Présentation de la PADER

1.2.1 Contexte et justification

Le développement commence par l'autosuffisance alimentaire. Le Bénin continue d'importer d'importantes quantités de denrées alimentaires alors que le pays dispose d'un potentiel de développement agricole évident. Heureusement, face aux ravages sanitaires occasionnés par les produits alimentaires industriels d'importation de plus en plus décriés sur les réseaux sociaux, on observe lentement mais sûrement un retour à une demande de produits écologiques. À côté de cet énorme potentiel économique, crouissent plus de 40% de jeunes béninois sans emploi, vivant en dessous du seuil de pauvreté. C'est à la fois une responsabilité sociale et une énorme

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

opportunité de diversification et d'optimisation de leurs performances de façon durable pour les institutions financières d'organiser et d'accompagner les jeunes demandeurs d'emploi.

Au Bénin, 58% des ménages sont impliqués dans l'agriculture avec 76% qui consomment en vendent, 2% qui commercialisent et 22% qui consomment leur production (FinScope, 2018). Le plus gros enjeu du secteur agricole, c'est le financement avec 49% qui n'ont pas accès à un financement et 40% qui n'ont pas suffisamment de terres à cultiver, alors même que de vastes étendues de terres demeurent en friches et ne demandent qu'à être cultivées.

Le tableau des problèmes du secteur agricole rapporté par FinScope 2018 est le suivant :

Figure 1: Problèmes du secteur agricole selon FinScope 2018

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les pouvoirs publics sont conscients de ces figures et se sont donnés pour mission d'inverser les tendances. Le Bénin s'est ainsi engagé à réaliser un taux de croissance moyen de 6,5 % dans le secteur agricole. En se basant sur les documents de politique existants, le Gouvernement du Bénin a élaboré le Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA 2025), duquel découle le Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN 2017-2021). Ces deux plans ont été validés le 4 mai 2017 par l'Etat et l'ensemble des acteurs du secteur agricole.

Le PSDSA, conformément à la politique générale portée par le Président, Patrice TALON est bâti autour de la vision d'un « secteur agricole béninois dynamique à l'horizon 2025, compétitif, attractif, résilient aux changements climatiques et

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

créateur de richesses, répondant de façon équitable aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays ». Son objectif, c'est d'améliorer les performances du secteur pour le rendre capable d'assurer de façon durable la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et de contribuer au développement économique du Bénin. Le pays doit évoluer vers une plus grande diversification de la production agricole afin de devenir un grand exportateur de produits agricoles en 2025. La réalisation de cette vision va nécessiter un adéquat financement public et privé de l'agriculture. L'Etat ne peut donc pas y arriver seul et les institutions financières ont un devoir à tenir.

Si les banques sont restées très frileuses en ce qui concerne le financement de l'agriculture, les SFD qui financent les agents économiques au plus bas de la pyramide, avec leur vocation sociale ont un important rôle à jouer dans le développement des communautés de base. Il est de leur responsabilité de développer une approche inclusive garantissant simultanément progrès social, performances économiques et pérennité de l'institution.

En s'assurant de la meilleure mitigation des risques liés au financement agricole, la PADER de P.E.B.Co-BETHESDA trouve sa justification dans les considérations suivantes :

- Le financement du commerce, principale source actuelle de création de valeur pour les SFD devient de plus en plus risqué avec l'évolution des réglementations nationales et internationales, les défauts de remboursement d'échéances. Il est besoin de recourir à des moyens alternatifs de pérennisation de la rentabilité de l'institution.
- Le Gouvernement actuel du Président Patrice TALON accorde un intérêt soutenu à la redynamisation du secteur agricole béninois en appuyant, entre autres, le développement des filières agricoles ; Le Fonds National de Développement Agricole qui est au cœur de la stratégie d'appui au financement agricole au Bénin vise à soutenir et rendre concrètes les objectifs de croissance agricole du Bénin.

- Des terres arables sont disponibles et accessibles ; la ressource humaine est abondante, disponible mais à former afin de relever les défis de la diversification de la production agricole et de la compétitivité durable de l'économie agricole.

1.2.2 Vision, Mission et objectifs de la PADER

1.2.2.1 Vision de la PADER

La PADER vise la mise en place d'une plate-forme de financement agricole, de formation et de production, en vue du renforcement des systèmes de production agricole et de l'augmentation des productions pour (i) la réduction de la pauvreté et du chômage au sein de la jeunesse béninoise ; (ii) l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (iii) la réduction des importations et l'accroissement des exportations ; (iv) l'accroissement de la part de l'agriculture dans la création de valeur ajoutée et de richesses, tout en respectant et en restaurant l'environnement.

Il s'agit en effet de développer et d'offrir un produit de financement agricole accessible à tous.

1.2.2.2 Mission de la PADER

La PADER a pour mission d'œuvrer à la mise en place d'un système intelligent de financement agricole au moyen du développement d'une agriculture performante et durable fondée sur l'intégration, l'accompagnement et le transfert de connaissance, avec l'ambition de faire du Bénin, une plate-forme et un hub régional de financement agricole et d'échanges de connaissances.

Face aux différentes menaces du secteur de la microfinance au Bénin, la PADER doit conduire P.E.B.Co-BETHESDA à une excellente diversification de son portefeuille d'engagement en donnant une meilleure place au financement agricole voulu à risque minimisé grâce au modèle de financement à mettre en œuvre.

Pour réussir cette mise en œuvre, P.E.B.Co se donne aussi comme mission de maîtriser les différentes chaînes de valeur au niveau de l'agriculture afin de mieux accompagner ses clients et de réduire davantage ses risques de crédit agricole. C'est

pourquoi P.E.B.Co veut financer, mais ce qu'il maîtrise le mieux, c'est-à-dire ce qu'elle a expérimenté et pratiqué dans sa ferme-école.

1.2.2.3 Objectifs de la PADER

L'objectif global de la PADER est de contribuer à compenser le gap du besoin de financement dans le secteur agricole au Bénin, en commençant par les couches sociales les plus défavorisées. La réalisation de cet objectif global aura pour impact direct (i) d'accroître significativement et de façon saine l'encours de crédit et des ressources de P.E.B.Co et (ii) de faire du Bénin un centre d'excellence de l'agriculture durable, à travers la recherche, le développement et la transmission de savoir-faire agricole climato-intelligent pour l'émergence d'un agrobusiness sain et durable qui créera à terme des millions d'emplois décents.

L'ambition en termes de développement est d'accroître la production agricole nationale avec pour finalité, l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, la réduction des importations et la création de richesses pérennes.

Spécifiquement, le projet PADER ambitionne de :

- D'augmenter de façon intelligente et saine l'encours de crédit de P.E.B.Co d'au moins FCFA 5 milliards au titre du financement agricole à l'horizon 2030
- Diversifier et accroître les postes de revenus de P.E.B.Co
- Former et accompagner au moins 100 jeunes désireux de développer un agrobusiness durable par an, soit environ 1500 sur 10 ans
- Financer au moins 5,000 jeunes en 7 ans dont au moins 1,000 en fermage sur les domaines de P.E.B.Co au bout de 7 ans de mise en œuvre du projet
- Renforcer les capacités de 1000 exploitants agricoles pour la Structuration et la Gestion Intégrée des Exploitations (SGIE).
- Contribuer à la réduction de la pauvreté et du taux de chômage au Bénin

Relativement au secteur agricole du Bénin, la PADER entend :

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- Contribuer à l'augmentation de la productivité et de la production des cultures en ciblant principalement l'ananas, le palmier à huile, le cacao, l'anacarde, le riz, les agrumes et les féculents ;
- Contribuer à l'augmentation de la productivité et de la production de l'élevage (espèces porcine, bovine, ovine, lapine, caprine, aviaire, rongeuse) et de la pêche ;
- Promouvoir la production agricole intégrée ;
- Créer un parc zoologique pour la conservation de la biodiversité et le développement de l'écotourisme à l'intérieur de chaque ferme-école ;
- Développer l'agriculture de contre saison à travers la création de périmètres hydro-agricoles et le développement des techniques de collecte des eaux pluviales ;
- Développer et promouvoir des systèmes d'irrigation économes ;
- Produire des intrants biologiques agricoles et vétérinaires pour la production d'aliments sains et la restauration de la fertilité des sols dégradés ;
- Créer la valeur ajoutée à travers la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits agricoles ;
- Produire et promouvoir les énergies renouvelables pour lutter contre les changements climatiques ;
- Concourir à l'accélération de la croissance de l'économie nationale à travers l'amélioration de la productivité et l'augmentation des productions animales et végétales durables ;
- Soutenir le développement de l'écotourisme.

1.2.2.4 Localisation

Le projet sera implanté et exécuté au Bénin, d'abord à Djidja et ensuite à Ketou. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre le Nigéria et le Togo Avec 112.622 Km² de surface, sa population est estimée à plus de 11.000.000 (2018).

Le pays se caractérise par deux zones climatiques différentes. Le Sud où le projet sera implanté, a un climat équatorial avec deux saisons sèches et deux saisons

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

pluvieuses. Le centre et le Nord ont un climat tropical avec une saison sèche et une saison des pluies.

Les communes de Djidja et Kétou où le projet sera principalement localisé sont des zones à très fort agricole.

1.2.3 Structure organisationnelle

La PADER, sous l'autorité du Directeur Générale de P.E.B.Co, est gérée par un gestionnaire délégué. Le tableau ci-dessous récapitule, au sens strict du terme, l'équipe de la PADER.

Tableau 2 : Fonction des agents de la PADER

Au niveau back office	Au niveau front office
Le Directeur Général de P.E.B.Co-BETHESDA	Le Responsable de la Production Végétale qui gère les collaborateurs de sa division que sont : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le tractoriste, ▪ Le chargé de la section Porciculture avec ses ouvriers, ▪ Le chargé de la section Cuniculture avec ses ouvriers, ▪ Le chargé de la section Volaille avec ses ouvriers.
Le Gestionnaire Délégué	Le Responsable de la Production Animale qui gère les collaborateurs de sa division que sont : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le chargé de la culture de Soja, ▪ Le chargé de la section des cultures de Racine et Tubercule, ▪ Le chargé de la section de la culture des légumineuses, ▪ Le chargé de la section des Jardins et Plantes Ornementales.
L'Ingénieur Agronome	-
Responsable comptable qui gère les collaborateurs de sa division que sont : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistant Comptable ▪ Caissier Comptable 	Le chargé de la section Ruminant avec ses ouvriers au niveau de la division de la production animale

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

▪ Caissier guichetier	
Chargé de la commercialisation	Le chargé de la section pêche et aquaculture avec ses ouvriers au niveau de la division de la production animale
Contrôleur, chargé de l'audit	-
Chargé du suivi de l'investissement	-

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les Chargés de Financement Agricole seront positionnés au sein des agences clé et les clients des autres agences leurs seront référées selon un découpage géographique prédéfini.

1.2.3.1 Propriétés foncières affectées à la PADER

La PADER sera d'abord mis en œuvre sur les domaines acquis par P.E.B.Co à cette fin. D'autres domaines seront encore acquis pour suivre l'évolution du projet. La structure actuelle des domaines se présente comme suit :

Tableau 3 : Les domaines de la PADER

	Domaines	Surface (Ha)
1	Djidja 1	200
2	Djidja 2	200
3	Kétou	500
	Total	900

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Paragraphe 2 : État des lieux du stage et diagnostic du déroulement du stage

L'état des lieux du projet PADER a été réalisé à travers une analyse diagnostique combinant à la fois un diagnostic interne et un diagnostic externe. Cette démarche a permis d'avoir une vision globale du fonctionnement de l'organisation, en identifiant ses atouts, ses faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces de son environnement.

1.3 Analyse SWOT

1.3.1 Forces et Faiblesses

Le diagnostic interne s'est focalisé sur les éléments internes à la structure, notamment les ressources humaines, les moyens techniques, les pratiques organisationnelles et la stratégie de communication. Il a permis de faire ressortir les forces et faiblesses du projet.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux éléments relevés à l'issue de cette analyse :

Tableau 4 : Forces et faiblesses de la PADER

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">▪ P.E.B.CO-BETHESDA, promoteur de la PADER, fait partie du Top 3 des meilleures structures de microfinance au Bénin▪ Bonne réputation des communes en matière de production agricole.▪ Chaîne de valeur complète : production, transformation, commercialisation, consommation (restaurant de la PADER)▪ Financement agricole comme base du projet▪ PEBCO rachète la majorité des produits de la PADER (sécurité de marché)▪ Environ 900 ha de terres agricoles▪ Production 100 % biologique, diversifiée (palmiers, cocotiers, maïs, manioc, maraîchage...)	<ul style="list-style-type: none">▪ Réseau routier parfois dégradé malgré son existence▪ Insuffisance d'infrastructures agricoles et commerciales▪ Communication peu professionnalisée malgré l'utilisation des réseaux sociaux▪ Retards dans l'exécution du calendrier du projet▪ Pénibilité des tâches agricoles non mécanisées▪ Perturbations climatiques pendant le séchage (pluie)

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existence d'un marché d'écoulement et de plusieurs marchés spécialisés (bétail, produits agricoles) ▪ Équipe jeune et qualifiée ▪ Création d'emplois locaux et autonomisation économique ▪ Production de plusieurs spéculations 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forte dépendance au financement public et privé (instabilité possible) ▪ Absence de technologies agricoles de pointe pour améliorer la productivité. ▪ Peu d'outils de mesure d'impact de la stratégie actuelle
--	---

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

1.3.2 Opportunités et menaces

Le diagnostic externe, quant à lui, a consisté à analyser l'environnement dans lequel évolue le projet PADER. Il s'est appuyé sur l'identification des opportunités et des menaces susceptibles d'influencer son développement. Cette analyse a pris en compte les facteurs économiques, socioculturels, géographiques, technologiques et environnementaux du contexte local, national et sous-régional.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des opportunités et menaces relevées à l'issue de ce diagnostic externe :

Tableau 5 : Opportunités et menaces de la PADER

Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilité de terres cultivables et de cours d'eau (Zou) ▪ Grands bas-fonds exploitables (Awassa, Agbla, etc.) ▪ Proximité avec le Togo (opportunités transfrontalières) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Changements climatiques affectant la productivité ▪ Maladies animales et végétales ▪ Divagation des animaux et pâturage sauvage (y compris transfrontalier) ▪ Concurrence élevée sur le marché agroalimentaire local

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

<ul style="list-style-type: none">▪ Consommateurs de plus en plus intéressés par les produits bio, locaux et sains▪ Intérêt croissant pour les circuits courts et les produits écoresponsables▪ Intégration de l'écotourisme (fermes-écoles)▪ Potentiel d'exploitation d'autres ressources comme l'argile▪ Possibilité d'adoption de technologies agricoles modernes (smart farming)▪ Intérêt de partenaires pour de nouvelles filières de transformation.	<ul style="list-style-type: none">▪ Risque d'importation de produits à bas prix concurrents▪ Fluctuations économiques pouvant compromettre les financements▪ Risques liés aux réglementations agricoles et environnementales changeantes▪ Autres structures de microfinance pourraient initier des projets similaires.
---	---

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

1.4 Synthèse du diagnostic du déroulement du stage

Le stage académique effectué au sein de la PADER (Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable) s'est inscrit dans une démarche d'analyse de l'influence de la communication commerciale sur la visibilité des produits agricoles. Cette immersion professionnelle a permis de mieux appréhender les stratégies mises en œuvre par la PADER pour accroître sa notoriété, attirer une clientèle diversifiée et établir des partenariats stratégiques.

En tant qu'initiative à double vocation sociale et économique, la PADER s'engage dans la promotion d'une agriculture durable et économiquement viable. Son modèle repose sur une chaîne de valeur complète, intégrant les activités de production, de transformation et de commercialisation, avec pour finalité l'autonomisation des producteurs locaux et la création d'emplois.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

L'état des lieux réalisé dans le cadre du stage a mis en évidence que la stratégie de communication actuelle de la PADER s'articule principalement autour de deux axes:

- Le Business to Business (B2B), orienté vers les grossistes, les institutions et les entreprises agroalimentaires ;
- Le Business to Consumer (B2C), ciblant les consommateurs finaux à travers la vente directe.

Pour atteindre ces différentes cibles, la PADER s'appuie actuellement sur une communication de proximité, principalement orale, notamment à travers les agents de P.E.B.CO-BETHESDA, structure promotrice du projet. Cette approche, bien qu'efficace dans un cadre restreint, montre rapidement ses limites face aux exigences de visibilité à grande échelle.

En effet, plusieurs insuffisances ont été relevées au cours de la période du stage, allant du 18 février au 17 avril 2025. Il s'agit notamment :

- d'une faible présence sur les réseaux sociaux ;
- de l'absence de participation aux foires agricoles et événements commerciaux ;
- d'un manque de communication via les médias traditionnels (radio, télévision, presse écrite et en ligne) ;
- et surtout, de l'inexistence d'un plan de communication structuré et opérationnel.

Ces lacunes freinent la portée des actions de la PADER, réduisent son impact auprès du grand public et limitent la valorisation de ses produits.

Cependant, le projet présente de réelles opportunités de développement. La demande croissante pour des produits biologiques et locaux, la disponibilité de terres cultivables, la proximité avec des marchés sous-régionaux tels que le Togo, et l'émergence de techniques agricoles durables sont autant de leviers favorables. En intégrant des outils de communication modernes, en structurant sa stratégie médiatique et en adoptant des innovations numériques, la PADER pourrait

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

améliorer significativement sa visibilité, élargir sa clientèle, et consolider sa position sur le marché agricole béninois et régional.

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

2. CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

Ce chapitre est consacré à la problématique, à la définition des objectifs et des hypothèses de l'étude, ainsi qu'à la revue de littérature. Il se conclut par la présentation de la méthodologie de recherche adoptée.

Section 1 : Problématique, objectifs, hypothèses et cadre d'analyse de l'étude

Cette section se structure en deux paragraphes. Le premier expose la problématique de l'étude, tandis que le second met en lumière ses objectifs et ses enjeux.

Paragraphe 1 : Problématique et objectifs de l'étude

2.1 Problématique de l'étude

L'entreprise est constamment soumise à l'évaluation des personnes avec lesquelles elle interagit. Pour influencer positivement cette perception, elle communique avec ses différents publics dans le but de projeter une image favorable d'elle-même (Demont-Lugol, 2009). Elle reconnaît en effet l'importance du marketing dans la construction de son identité, car il constitue un lien essentiel entre l'entreprise et le consommateur. La communication, en tant que composante majeure du marketing-mix, joue un rôle central. Elle vise à connaître et à se faire connaître, et repose avant tout sur un échange mutuel et continu d'informations (Benamar, 2014). C'est dans cette logique que l'entreprise cherche à accroître sa notoriété à travers des actions de communication (Demont-Lugol, 2009).

Aujourd'hui, la communication est omniprésente (Bouvier, 2004). Elle « fait partie de la vie de tous les acteurs économiques, politiques et sociaux, tant individuellement que collectivement, et occupe une place essentielle dans leurs décisions et actions » (Charron, 2016), contribuant ainsi au développement des nations (Bensahla, 2016). Devenue un véritable art (Assael, 2018), la communication a pour finalité de forger une image positive de l'entreprise pour garantir sa pérennité (Boistel, 2008). Elle mobilise divers outils permettant d'interagir avec l'environnement extérieur en vue de promouvoir l'entreprise ou ses produits (De Pelsmacker, 2007).

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Établir une relation, transmettre un message, diffuser une information en espérant une rétroaction... tous ces éléments composent le processus de communication. Ainsi, une entreprise qui adopte une stratégie produit doit également définir une stratégie de communication adaptée, lui permettant d'informer et de promouvoir efficacement son activité auprès du public. Parmi l'ensemble des moyens de communication à sa disposition, elle doit sélectionner la combinaison la plus pertinente pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Conscientes de cet enjeu, de nombreuses entreprises recourent à une variété de supports, qu'ils soient médiatiques ou hors-médias, pour véhiculer leurs messages commerciaux.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable (PADER), une initiative portée par la Promotion d'Épargne-Crédit à Base Communautaire (P.E.B.CO) BETHESDA. Ce projet vise à mettre en place une plateforme intégrée de financement, de formation et de production agricoles, dans le but de renforcer les systèmes de production existants et d'accroître les rendements. Ses objectifs sont multiples : réduire la pauvreté et le chômage chez les jeunes béninois, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, limiter les importations tout en stimulant les exportations, et accroître la contribution de l'agriculture à la création de valeur ajoutée et de richesses, tout en respectant et restaurant l'environnement.

Cependant, au cours de notre stage, nous avons constaté que malgré son importance, ce projet ne dispose pas encore d'une stratégie de communication commerciale bien structurée, même si ses premiers bénéficiaires sont les agents de P.E.B.CO-BETHESDA. Or, l'ambition du projet, la portée de ses actions et l'envergure de sa production justifient pleinement la nécessité de concevoir une stratégie de communication efficace.

Partant de ce constat, nous avons formulé la question centrale suivante :

Quelle est l'influence de la communication commerciale sur la visibilité des produits agricoles de la PADER ?

Cette question principale se décline en trois interrogations spécifiques :

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- ✚ Quelles sont les conséquences de l'absence d'une stratégie de communication commerciale sur la visibilité des produits agricoles de la PADER ?
- ✚ Quels sont les canaux de communication les plus adaptés à la promotion des produits de la PADER ?
- ✚ Quel est l'effet de ces canaux sur la visibilité des produits de la PADER ?

2.1.1 Objectifs de recherche

Cette recherche a pour objectif général d'analyser l'influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque PADER.

Plus spécifiquement, elle vise à :

- ✚ Déterminer les conséquences de l'absence d'un plan de communication pour la visibilité de la PADER et de ses produits agricoles ;
- ✚ Identifier les canaux de communication adaptés à la promotion des produits de la PADER ;
- ✚ Étudier l'effet des canaux les plus adaptés sur la visibilité des produits agricoles de la PADER

2.1.2 HYPOTHESES

- ✚ Les défis majeurs liés à l'usage de la communication commerciale dans la valorisation des produits agricoles de la PADER incluent un budget limité, un manque de compétences en communication et une concurrence accrue sur le marché.
- ✚ Les outils numériques, tels que les réseaux sociaux et le marketing d'influence, sont les moyens de communication commerciale les plus adaptés pour accroître la visibilité des produits agricoles de la PADER.
- ✚ Une stratégie de communication commerciale bien structurée, basée sur les caractéristiques des produits et les besoins des consommateurs, permet d'améliorer significativement leur visibilité.

2.1.3 Intérêt de l'étude

2.1.3.1 Intérêt personnel

Pour moi, cette étude représente une opportunité d'approfondir mes compétences en communication et marketing appliqués à l'agriculture durable. Elle me permettra de développer une expertise sur les stratégies de visibilité de marque dans le secteur agroalimentaire et de proposer des solutions adaptées aux réalités du marché béninois. En travaillant sur ce sujet, je renforcerai mes capacités d'analyse, de gestion de projet et de prise de décision, tout en me positionnant comme un acteur clé dans la promotion des produits agricoles locaux.

2.1.3.2 Intérêt pour la PADER

Pour la PADER (Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable), cette recherche apportera des recommandations concrètes pour améliorer la visibilité et la compétitivité de ses produits agricoles. L'étude aidera à identifier les meilleures stratégies de communication pour toucher efficacement les consommateurs, accroître les ventes et renforcer la notoriété de la marque PADER. En intégrant des approches modernes, notamment la digitalisation et le marketing ciblé, cette étude contribuera à la pérennisation du projet et à son impact économique dans le secteur agricole béninois.

2.1.3.3 Intérêt scientifique

Cette étude présente un intérêt scientifique majeur en analysant l'impact de la communication commerciale sur la visibilité des produits agricoles dans un contexte de développement durable. Elle permettra d'explorer les liens entre les stratégies de marketing et la perception des consommateurs, tout en apportant une contribution à la littérature existante sur le branding dans le secteur agricole. De plus, elle intégrera une dimension innovante en tenant compte des nouvelles tendances de digitalisation et des défis liés à la commercialisation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest.

2.2 Revues littéraire, théorique et empirique

2.2.1 Revue de littérature

Dans le cadre de cette recherche, nous avons entrepris une analyse approfondie des travaux d'auteurs ayant, de manière partielle ou exhaustive, abordé les thématiques en lien avec notre sujet d'étude. Cette revue de littérature vise à examiner les différentes approches théoriques, les analyses menées ainsi que les conclusions formulées par ces auteurs, afin d'enrichir notre compréhension des enjeux soulevés. Ainsi, notre réflexion s'articule autour de plusieurs concepts fondamentaux, à savoir : « communication », « communication commerciale », « visibilité de la marque », « produits agricoles », « notoriété », « plan de communication », « stratégie de communication », « communication digital », « outils de communication », « canaux de communication », « image de marque », « réseau sociaux » ainsi « secteur agricole ». Ces notions constituent les piliers théoriques qui permettront d'appréhender avec rigueur l'impact d'une communication structurée sur la compétitivité des produits agricoles de la PADER.

2.2.1.1 Clarification conceptuelle

Ce travail de recherche nécessite une clarification approfondie des concepts clés pour établir un cadre théorique solide. Cette démarche vise à définir précisément les termes techniques employés, facilitant ainsi la compréhension des enjeux par tout lecteur ou auditeur.

Communication

La communication est un levier stratégique essentiel pour les entreprises, notamment dans le secteur agricole, permettant de renforcer l'image de marque, de fidéliser les clients, et de vulgariser les innovations. Elle englobe un ensemble d'actions visant à informer, persuader et créer un lien de confiance avec le public. L'absence de communication peut entraîner des interprétations erronées et un manque de crédibilité, soulignant l'importance d'une stratégie maîtrisée et adaptée

aux réalités du terrain (Bellot Des Minieres, 2020 ; Kotler, 2001 ; Paul Watzlawick et ses collègues, 1967).

Communication commerciale

La communication commerciale est définie par Kotler (2001) comme la science et l'art de choisir des marchés cibles et de satisfaire efficacement les besoins des clients de ces marchés. Elle englobe l'ensemble des actions stratégiques visant à informer, persuader et fidéliser les consommateurs, en mobilisant divers outils tels que les médias traditionnels, les réseaux sociaux et les événements promotionnels (Drucker, 1973). La communication commerciale joue un rôle stratégique dans la promotion des produits agricoles, secteur où l'image et la confiance des consommateurs sont primordiales (Libaert, 2008 3ème éd.).

Stratégie de communication

Une stratégie de communication est une approche planifiée et structurée qui vise à atteindre des objectifs spécifiques en matière de communication. Elle implique de choisir les marchés cibles, de définir les messages clés, et de sélectionner les canaux de communication appropriés pour informer, persuader, et fidéliser les consommateurs. Une stratégie de communication efficace prend en compte les contraintes budgétaires et temporelles, tout en mobilisant des outils concrets comme les supports visuels et les relations presse (Bellot Des Minieres, 2020). Dans le contexte agricole, elle est essentielle pour améliorer la visibilité de la marque, valoriser les produits, et construire un lien de confiance avec le public (Orsenna, s. d. ; SAF-agriculteurs de France, 2006).

La stratégie de communication est la vision d'ensemble, la ligne directrice tandis que le plan de communication est le détail des actions à mettre en œuvre pour concrétiser cette vision. Une stratégie de communication est donc plus large et conceptuelle, tandis qu'un plan de communication est plus précis et opérationnel.

Le plan de communication découle de la stratégie de communication et la traduit en actions concrètes.

Figure 2: Les étapes de la stratégie de communication

Source : <http://agentat.blogspot.com/2015/04/la-communication-commerciale.html>

Plan de communication

Selon Kotler (2001), un plan de communication est un document stratégique qui guide les actions de communication d'une entreprise. Il s'appuie sur une analyse de la situation actuelle, incluant les forces, les faiblesses, et les valeurs de l'entreprise. Ce plan définit les objectifs de communication, identifie les publics cibles, et sélectionne les canaux de communication les plus appropriés pour atteindre ces objectifs. Il inclut également la planification budgétaire et le suivi des résultats.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

En s'inspirant des étapes proposées par Kotler et Dubois (2003), un plan de communication peut être structuré autour de plusieurs étapes clés :

- Identification de la cible : Comprendre qui est l'audience visée.
- Détermination des objectifs : Définir ce que l'on souhaite accomplir.
- Conception du message : Créer un message clair et pertinent.
- Choix des médias : Sélectionner les canaux de communication appropriés.
- Évaluation du budget : Allouer des ressources financières.
- Choix du mix de communication : Combinaison des différents moyens de communication.
- Mesure des résultats : Suivre et évaluer l'efficacité du plan

Communication digitale

Selon Oualidi (2013), la communication digitale est une nouvelle discipline à la fois de la communication et du marketing. Elle désigne l'ensemble des actions (de la communication et de marketing) visant à faire la promotion de produits et de services par le biais d'un média ou d'un canal de communication digitale, dans le but d'atteindre les consommateurs d'une manière personnelle, ultra ciblée et interactive. L'objectif nouveau des entreprises est donc de cibler leurs consommateurs non-plus seulement sur le web mais à travers l'ensemble des médias digitaux. Kapferer (2012) souligne également que la communication digitale permet une interaction accrue avec les consommateurs, favorisant ainsi la personnalisation des messages et une meilleure fidélisation.

Outils de communication

Les outils de communication désignent l'ensemble des moyens et supports utilisés par une organisation pour diffuser ses messages, promouvoir ses produits ou services, et interagir avec ses différentes parties prenantes (clients, partenaires, institutions, etc.). Ils peuvent être classés en plusieurs catégories, incluant les

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

supports traditionnels (presse, affichage, radio, télévision) et les supports numériques (réseaux sociaux, sites web, e-mails, applications mobiles). Selon Thierry Libaert (2015), « Les outils de communication sont les instruments permettant à une organisation de structurer et de diffuser un message en fonction de ses objectifs stratégiques et de son public cible ». (Source : Libaert, T. (2015). La communication d'entreprise. Dunod). Par ailleurs, Kotler et Keller (2012) soulignent que « les outils de communication doivent être choisis en fonction de leur pertinence par rapport au marché cible, de leur capacité à transmettre un message clair et de leur complémentarité au sein d'une stratégie de communication intégrée ». (Source : Kotler, P., et Keller, K. (2012). Marketing Management. Pearson). Dans le contexte du marketing digital, les outils de communication ont considérablement évolué avec l'essor des nouvelles technologies. Lejealle et Delecolle (2017) expliquent que « la transformation numérique a multiplié les canaux et les opportunités de communication, nécessitant une adaptation constante des stratégies de communication des entreprises ». (Source : Lejealle, C., et Delecolle, T. (2017). Marketing digital : enjeux et pratiques. Pearson).

Réseau sociaux

Réseaux sociaux Boyd (2014) définit les réseaux sociaux en ligne sont des plateformes numériques qui permettent aux individus de créer des profils personnels, d'établir des connexions avec d'autres utilisateurs et de partager des contenus variés tels que des messages, des photos, des vidéos et des liens. Ils offrent un espace virtuel où les individus peuvent interagir, communiquer et développer des relations sociales, que ce soit avec des amis, des membres de la famille, des collègues ou des connaissances.

Canaux de communication

Ce sont les différents moyens ou plateformes utilisés pour transmettre un message d'une source (émetteur) à une audience cible (récepteur). Ils peuvent inclure les

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite), les réseaux sociaux, les événements promotionnels, les supports numériques (sites web, applications mobiles), et les relations presse. Le choix des canaux de communication appropriés dépend des objectifs de la communication, du public cible, et des ressources disponibles (Drucker, 1973). Dans le contexte agricole, des canaux spécifiques comme les radios rurales peuvent être particulièrement efficaces pour toucher les producteurs et vulgariser les innovations (Séguier-Guis, CIRAD).

Notoriété :

La notoriété est une mesure du niveau de connaissance et de reconnaissance d'une marque ou d'un produit par les consommateurs au sein d'un marché cible donné. Elle reflète la présence à l'esprit d'une marque dans une catégorie de produits spécifique et est construite par l'entreprise pour communiquer ses propositions de valeur uniques (Kotler, 2001). Une forte notoriété est caractérisée par une image de marque distincte, mémorable et cohérente, ce qui renforce la crédibilité et la compétitivité de l'entreprise (Kapferer, 1998). Selon Chantal (2005), la notoriété est le « degré de connaissance d'une entreprise et se mesure par la présence à l'esprit d'une marque pour un individu dans une catégorie des produits donnés ».

Image de marque

L'image de marque, également appelée branding, est la perception globale qu'ont les consommateurs d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Selon Ladwein (1998), « L'image de marque peut également se définir comme l'ensemble des caractéristiques ou attributs à partir desquels les consommateurs évaluent la marque et la comparent à d'autres. »

Visibilité de la marque

La visibilité de la marque fait référence à la capacité d'une marque à attirer l'attention et à être reconnue par les consommateurs au sein de son marché cible

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

(Kotler, 2001). Elle est influencée par les efforts de communication commerciale, notamment la publicité, le marketing digital et les relations presse (Parent, 1993). Une visibilité accrue peut conduire à une notoriété plus forte, une meilleure image de marque, et en fin de compte, à une augmentation des ventes (Bellot Des Minieres, 2020).

Produits agricoles

Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), « les produits agricoles sont l'ensemble des ressources obtenues à partir des systèmes de production agricole et qui contribuent à l'alimentation, au développement économique et à la sécurité alimentaire ». (Source : FAO, s.d., Rapports sur le développement agricole en Afrique). Les produits agricoles désignent donc l'ensemble des biens issus de l'agriculture, qu'ils soient destinés à la consommation humaine, à l'alimentation animale ou à la transformation industrielle. Ils englobent les cultures vivrières (céréales, légumes, fruits, tubercules), les cultures de rente (coton, café, cacao), ainsi que les produits issus de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture.

Dans le contexte de cette étude, les produits agricoles de la PADER (Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable) se positionnent comme des produits cultivés selon des principes de durabilité et d'efficacité économique, visant à garantir une production respectueuse de l'environnement tout en assurant une rentabilité aux producteurs.

Secteur agricole

Le secteur agricole regroupe l'ensemble des activités économiques liées à la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Il inclut les filières de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, et joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire, l'emploi et le développement économique, notamment dans les pays en développement.

Selon Dufumier (2012), « le secteur agricole constitue un pilier essentiel du développement économique, en particulier dans les économies rurales où il génère des revenus, assure l'autosuffisance alimentaire et participe à l'équilibre des échanges commerciaux ».

La FAO (2021) définit le secteur agricole comme « l'ensemble des activités productives qui exploitent les ressources naturelles pour assurer l'approvisionnement alimentaire, contribuer à l'économie et garantir la gestion durable des terres et des écosystèmes ».

2.3 Revue théorique

La revue théorique permet d'examiner les principales approches et courants de pensée qui fondent et orientent la problématique de recherche. Elle mobilise les concepts et modèles développés par les chercheurs pour structurer la réflexion et donner une assise scientifique à l'étude.

2.3.1 Théorie de la communication (École de Palo Alto)

L'École de Palo Alto, avec des auteurs comme Watzlawick, Beavin et Jackson (1967), considère la communication comme un processus permanent et inévitable dans les interactions humaines. L'un de leurs postulats majeurs stipule qu'« on ne peut pas ne pas communiquer ». Cette approche met en évidence que toute action ou inaction, dans un cadre organisationnel ou social, transmet un message. Ainsi, dans un projet entrepreneurial ou agricole, même l'absence de communication devient un acte porteur de sens susceptible d'influencer la perception des parties prenantes.

2.3.2 Théorie du mix communicationnel (Kotler, 2001)

Kotler (2001) propose le concept du mix communicationnel comme composante du marketing mix. Ce modèle repose sur l'utilisation coordonnée de divers outils : publicité, promotion, relations publiques, marketing direct et vente personnelle. Chaque outil vise à transmettre un message cohérent pour influencer l'attitude des consommateurs. L'efficacité du mix repose sur la cohérence entre les objectifs, le

message, les cibles et les canaux utilisés. Ce cadre est particulièrement pertinent pour analyser les stratégies de communication commerciale dans le contexte des produits agricoles ou des projets de développement local.

2.3.3 Théorie de l'identité et de l'image de marque (Kapferer, 2012)

Kapferer développe une théorie de la construction de la marque à travers le prisme de l'identité de marque. Selon lui, l'image perçue par le public est le reflet d'un ensemble d'éléments construits stratégiquement par l'organisation : nom, logo, discours, valeurs, etc. Une stratégie de communication efficace doit assurer la cohérence entre l'identité projetée par la marque et l'image reçue par le public. Dans le cas des initiatives agricoles, il s'agit de bâtir une identité de projet claire, engageante et en phase avec les attentes du marché.

2.3.4 Théorie des parties prenantes (Freeman, 1984)

La théorie des parties prenantes met l'accent sur l'importance d'intégrer les intérêts et les perceptions de tous les acteurs impliqués ou affectés par un projet. Dans un contexte de communication stratégique, cela implique d'adapter les messages aux différentes cibles : clients, partenaires institutionnels, populations locales, médias, etc. Cette théorie est essentielle pour comprendre la nécessité d'une approche différenciée dans le plan de communication.

2.3.5 Théorie du capital marque (Brand Equity)

Aaker (1991) introduit la notion de capital marque, définie comme l'ensemble des valeurs ajoutées qu'une marque confère à un produit ou un service. Ce capital se construit à travers la notoriété, la fidélité, la qualité perçue et les associations liées à la marque. Une stratégie de communication efficace vise à renforcer ces éléments pour créer une relation durable avec le consommateur. Dans un projet de valorisation des produits agricoles, cela peut contribuer à légitimer les efforts de différenciation et de professionnalisation.

2.4 Revue empirique

La revue empirique examine les travaux de recherche appliquée ou les études de cas portant sur la communication commerciale, la visibilité de projets entrepreneuriaux

ou les stratégies de valorisation des produits agricoles. Elle permet de confronter la théorie à la réalité du terrain et d'identifier les meilleures pratiques.

2.4.1 Communication commerciale dans les projets agricoles (Bensahla, 2016)

Dans une étude menée en Algérie sur les PME agricoles, Bensahla (2016) démontre que la communication commerciale reste peu structurée, souvent limitée à des actions ponctuelles (participation à des foires, affichage local). Le manque de stratégie globale nuit à la visibilité des produits. L'auteur recommande une professionnalisation de la communication, en combinant outils traditionnels et numériques.

2.4.2 Impact du digital sur les PME rurales (Oualidi, 2013)

Oualidi (2013) analyse l'émergence des outils numériques comme levier de développement pour les petites entreprises rurales au Maroc. Les résultats montrent que l'usage des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram) améliore significativement la portée des messages promotionnels. Toutefois, l'étude souligne que l'efficacité dépend fortement des compétences des entrepreneurs en matière de communication digitale.

2.4.3 Étude de la communication d'une coopérative agricole (FAO, 2020)

Un rapport de la FAO (2020) portant sur une coopérative de femmes transformatrices de manioc au Nigeria illustre l'importance d'une stratégie de communication bien pensée. Grâce à un accompagnement en communication marketing, la coopérative a vu sa clientèle croître de 45 % en deux ans. Les éléments clés du succès incluent une identité visuelle professionnelle, la promotion sur les médias sociaux et la participation à des salons agricoles.

2.4.4 Étude de cas : Le projet AGRI-VISION au Bénin (2021)

Le projet AGRI-VISION, soutenu par des ONG au Bénin, a permis à plusieurs jeunes entrepreneurs agricoles de développer leur visibilité grâce à des formations en communication digitale. Une enquête d'impact réalisée en 2021 révèle que les

bénéficiaires ayant mis en œuvre une stratégie de communication cohérente (charte graphique, storytelling, vidéos) ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 30 à 50 % en un an.

2.4.5 Barrières à la mise en œuvre de stratégies de communication (Lejealle et Delecolle, 2017)

Dans une recherche qualitative sur les pratiques de communication des entrepreneurs sociaux, Lejealle et Delecolle (2017) relèvent plusieurs freins : manque de compétences, faible budget, perception de la communication comme secondaire. Ces freins sont également présents dans les projets agricoles, où la priorité est souvent donnée à la production plutôt qu'à la valorisation de l'image de marque.

SECTION 2 : Méthodologie de l'étude

Cette section aborde d'abord la méthode de collecte des données, puis la méthode de traitement des informations recueillies, et enfin la stratégie adoptée pour la validation des hypothèses.

2.5 Méthode de collecte de données

La méthode de collecte de données peut être définie comme un ensemble de techniques et d'outils permettant de recueillir des informations pertinentes directement sur le terrain. Dans cette étude, la collecte des données s'est déroulée en deux phases principales : une étude exploratoire, visant à mieux cerner la problématique et à affiner les hypothèses, suivie d'une étude explicative, destinée à analyser les relations entre les variables étudiées et à confirmer les résultats obtenus.

2.5.1 Étude exploratoire

Nous avons mené à la fois une recherche documentaire et une étude qualitative dans le cadre de cette étude. Ce paragraphe vise à présenter la démarche méthodologique adoptée. Pour collecter les données, nous avons combiné l'analyse de sources

documentaires existantes avec une approche qualitative, permettant de creuser en profondeur les perceptions et les dynamiques liées à notre problématique.

2.5.2 Recherche documentaire

En marketing, la recherche documentaire s'inscrit dans une démarche exploratoire visant à mieux définir l'objet de l'étude. Elle repose sur l'analyse de documents existants, qu'ils soient internes ou externes à l'organisation concernée, et constitue une étape essentielle préalable à toute recherche approfondie.

Dans le cadre de cette étude sur la PADER (Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable), nous avons consulté divers documents internes et externes liés à la communication commerciale dans le secteur agricole. Nous avons notamment examiné les rapports et archives de la PADER, ainsi que des études antérieures traitant de la visibilité des marques agricoles. Par ailleurs, nous avons élargi nos recherches en consultant des bases de données académiques, des articles scientifiques et des sites spécialisés en marketing et en communication agricole.

2.6 Étude qualitative :

L'étude qualitative de cette recherche vise à analyser en profondeur les causes, perceptions et conséquences de l'absence d'un plan de communication pour la PADER, dans le but d'atteindre l'objectif spécifique 1 de l'étude : *Identifier les conséquences de l'absence d'un plan de communication sur la visibilité de la PADER et de ses produits agricoles.*

2.6.1 Outils de collecte de données qualitatives

2.6.1.1 Entretiens semi-directifs

Dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour des entretiens directs afin de parcourir de manière approfondie les réalités de terrain, les représentations des acteurs et les dynamiques internes à la PADER. Ces entretiens ont été menés à l'aide d'un guide d'entretien structuré, joint en *Annexe 1*.

Deux types d'acteurs ont été ciblés :

- Le responsable de la PADER :

- Le Gestionnaire délégué

Cet entretien avait pour but de comprendre les raisons de l'absence d'une stratégie de communication structurée pour une initiative aussi importante que la PADER, ainsi que les difficultés organisationnelles ou institutionnelles pouvant expliquer cette situation.

- Les spécialistes en communication agricole :
 - 08 membres de l'Association des Journalistes et Communicateurs Agricoles du Bénin (AJCAB) ont été sollicités.

Leur expertise a permis d'analyser les conséquences potentielles de cette carence en stratégie de communication sur la visibilité de la PADER et sur la croissance des ventes de ses produits agricoles.

Ainsi, un total de neuf (09) entretiens ont été réalisés : deux auprès des responsables de la PADER et 08 auprès de spécialistes externes.

2.7 Étude quantitative :

Les études quantitatives visent à mesurer de manière objective les comportements, les opinions, les perceptions et les motivations des individus. Elles permettent de recueillir des données chiffrées, exploitables à grande échelle. Ce type d'étude repose essentiellement sur des méthodes statistiques et s'appuie sur un échantillon représentatif de la population mère. Les études explicatives, en particulier, utilisent ces approches pour identifier les relations de cause à effet entre différentes variables et mieux comprendre les phénomènes observés.

2.7.1 Population mère :

Conformément au système établi par la PADER, ses produits sont initialement vendus aux personnels de P.E.B.CO-BETHESDA avant d'être distribués au reste des clients. La population mère de cette étude est donc composée de 847 clients de la PADER, comprenant des agents en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD), des agents de placement CORICH ainsi que des prestataires de services (CPS) de P.E.B.CO-BETHESDA. Toutefois, en raison

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

de la difficulté d'atteindre l'ensemble des 847 agents répertoriés, un échantillon représentatif a été constitué à partir de cette population.

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des 847 clients de la PADER, en service à PEBCO – BETHESDA.

Tableau 6 : Répartition de la population mère

Types d'agents	Homme	Femme	Total
CDI	112	82	194
CDD	103	56	159
CORICH	155	85	240
CPS	210	44	254
TOTAUX	580	267	847

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

2.7.2 Méthode d'échantillonnage

Pour déterminer l'échantillon de cette étude, nous avons utilisé la formule de Cochran(1997), qui est couramment appliquée dans les études quantitatives en marketing et communication. Cette formule permet de calculer la taille de l'échantillon nécessaire pour obtenir des résultats représentatifs de la population étudiée, tout en respectant un niveau de confiance et une marge d'erreur définis.

La formule générale est la suivante :

$$n_0 = \frac{(Z^2 \times p \times (1 - p))}{E^2}$$

Où :

- **n₀** : taille de l'échantillon initial (avant ajustement pour une population finie),
- **Z** : valeur de la statistique Z correspondant au niveau de confiance (pour un niveau de confiance de 95 %, Z = 1,96),

- **p** : proportion estimée de la population présentant une caractéristique particulière (en l'absence de données préalables, une valeur de 0,5 est choisie pour maximiser la taille de l'échantillon),
- **E** : marge d'erreur acceptable (par exemple, une marge de 0,05 représente une erreur de 5 %).

2.7.2.1 Calcul de la taille initiale de l'échantillon

En appliquant les valeurs standards pour un niveau de confiance de 95 % ($Z = 1,96$) et une marge d'erreur de 5 % ($E = 0,05$), et en supposant une proportion de 0,5 pour **p**, nous avons effectué le calcul suivant :

$$\begin{aligned}n_0 &= \frac{(1,96^2 \times 0,5 \times (1 - 0,5))}{0,05^2} \\ &= (3,8416 \times 0,25) / 0,0025 \\ \mathbf{n_0} &= \mathbf{384,16}\end{aligned}$$

Ainsi, la taille initiale de l'échantillon obtenue est de 384 individus.

2.7.2.2 Ajustement pour la population finie (la correction de Cochran)

Puisque la population totale (**N**) est connue et relativement restreinte, il convient d'appliquer la correction de Cochran. Il s'agit d'une adaptation de la formule de calcul de la taille de l'échantillon lorsque la population étudiée est de taille finie. Cette correction permet d'ajuster la taille de l'échantillon initial afin d'éviter un suréchantillonnage inutile, en particulier lorsque l'échantillon représente une part significative de l'ensemble de la population. En d'autres termes, la correction de Cochran permet de déterminer une taille d'échantillon optimale, à la fois représentative des individus ciblés et économiquement raisonnable dans le cadre d'une population limitée.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Dans le cas de notre étude, qui porte sur une population finie de 847 clients de la PADER, il est donc indispensable d'ajuster la taille de l'échantillon en tenant compte de cette réalité. L'ajustement s'effectue à l'aide de la formule suivante :

$$n = \frac{n_0}{\frac{(1 + (n_0 - 1))}{N}}$$

ou encore :

$$n_0 = \frac{n_0 \times N}{n_0 + N}$$

Où :

n : taille finale de l'échantillon,

n₀ : taille de l'échantillon calculée précédemment (384),

N : taille de la population totale (847).

En appliquant cette formule, nous obtenons :

$$n_0 = \frac{384.16 \times 847}{384.16 + 847} = 264.29$$

Sensiblement égal à 264 personnes.

Ainsi, la taille finale de l'échantillon pour notre étude est d'environ 264 individus. En appliquant donc la méthode de Cochran (1977) et en ajustant pour la population finie de 847 clients, nous avons déterminé que la taille de l'échantillon nécessaire pour notre étude est de 264 individus. Cela nous permet d'obtenir des résultats suffisamment représentatifs, avec une marge d'erreur de 5 % et un niveau de confiance de 95 %.

2.7.2.3 Méthode Stratifiée proportionnelle

Il s'agit d'une technique d'échantillonnage probabiliste visant à améliorer la représentativité de l'échantillon en divisant la population cible en sous-groupes homogènes appelés strates. Dans le cadre de notre étude, ces strates sont constituées sur la base de caractéristiques communes telles que le type d'agent et le genre, afin de réduire la variabilité au sein de chaque groupe.

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n$$

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

où :

- N_h représente la taille de la strate h ;
- N est la taille totale de la population ;
- n désigne la taille totale de l'échantillon souhaité ;
- n_h correspond à la taille de l'échantillon à extraire de la strate h .

De ladite formule on a :

➤ **Taille de la strate CDI ($n_{h(CDI)}$)**

$$\begin{aligned}n_{h(CDI)} &= \frac{194}{847} \times 264 \\ &= 60,46 \quad \text{soit } \mathbf{60 \text{ individus}}\end{aligned}$$

Pareillement :

$$n_h(CDD) = 49,55 \text{ soit } \mathbf{50 \text{ individus}}$$

$$n_h(CORICH) = 74,80 \text{ soit } \mathbf{75 \text{ individus}}$$

$$n_h(CPS) = 79,16 \text{ soit } \mathbf{79 \text{ individus}}$$

➤ **Taille du genre en fonction chaque strate**

Soit $n_{hf(CDI)}$ le nombre de femme de la strate CDI et $n_{hh(CDI)}$ nombre d'hommes de la strate CDI

$$N_{hf(CDI)} =$$

$$n_{hf(CDI)} = \frac{194}{847} \times 264$$

$$n_{hf(CDI)} = \frac{82}{847} \times 264 = 25,55 \text{ soit } 25 \text{ femmes}$$

$$n_{hh(CDI)} = 34,90 \text{ soit } 35 \text{ hommes.}$$

Pareillement,

- $n_{hf(CDD)} = \frac{56}{847} \times 264 = 17,45$ soit 18 femmes
- $n_{hh(CDD)} = \frac{103}{847} \times 264 = 32,10$ soit 32 hommes
- $n_{hf(CORICH)} = \frac{85}{847} \times 264 = 26,49$ soit 27 femmes

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- $nhH (CORICH) = 155/847 \times 264 = 48,31$ soit 48 hommes
- $nhF(CPS) = 44/847 \times 264 = 13,71$ soit 14 femmes
- $nhH (CPS) = 210/847 \times 264 = 65,45$ soit 65 hommes

Tableau 7: Récapitulatif du nombre d'individus par strates

Nbr d'individus Par Strates	Hommes	Femmes	Total
CDI	35	25	60
CDD	32	18	50
CORICH	48	27	75
CPS	65	14	79
TOTAUX	180	84	264

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

2.7.3 Outils de collecte de données quantitatives

Pour collecter les données quantitatives auprès des 264 individus, un questionnaire structuré, a été élaboré en vue d'assurer l'uniformité et la rigueur dans le processus de collecte. Cet outil nous a permis de recueillir des données objectives, précises et facilement exploitables sur le plan statistique. Le questionnaire a intégré divers formats de questions:

- fermées à choix unique ou multiple (QCM),
- dichotomiques (oui/non),
- échelles de Likert pour l'évaluation des perceptions,
- ainsi que des questions de classement ou de fréquence.

Il était articulé autour de plusieurs axes thématiques, notamment l'identification des répondants, l'usage des produits de la PADER, l'analyse des canaux de communication les mieux adaptés à leur promotion, l'évaluation de leur impact sur la visibilité et la reconnaissance des produits, ainsi que les niveaux de satisfaction, les attentes et les motivations des usagers.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

L'administration du questionnaire a été réalisée principalement en ligne, à travers un formulaire Google Forms, afin de garantir un accès aisé aux participants qui en gros, disposaient d'une connexion Internet. Cette modalité a favorisé une diffusion efficace, une saisie automatisée des réponses, tout en limitant les contraintes logistiques associées aux enquêtes en présentiel.

Par ailleurs, le recours à cette approche numérique a contribué à préserver la confidentialité des données et à renforcer la fiabilité des informations recueillies.

En résumé :

Tableau 8: outils de l'étude quantitative

Outil	Description	Objectif
Questionnaire	Ensemble de questions fermées et codifiables	Recueillir des données quantitatives
Échelles de Likert	Mesure de l'intensité des perceptions et opinions	Comparaison et analyse statistique

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

2.8 Méthode d'analyse des données

Après la phase de collecte, les données ont été soumises à un traitement rigoureux, adapté à leur nature (qualitative ou quantitative) ainsi qu'aux objectifs spécifiques de la recherche. Ce traitement s'est décliné en deux volets complémentaires : une analyse qualitative, visant à approfondir les perceptions et représentations des acteurs, et une analyse quantitative, permettant d'objectiver certaines tendances à travers des données chiffrées.

2.8.1 Analyse des données qualitatives

L'analyse qualitative s'inscrit dans une démarche exploratoire et compréhensive. Elle a permis d'interroger en profondeur les causes, les représentations et les implications de l'absence d'un plan de communication structuré au sein de la PADER. Les données qualitatives sont issues de dix (10) entretiens semi-directifs

menés auprès des responsables de la PADER et de spécialistes en communication agricole.

Les entretiens ont été intégralement retranscrits, puis soumis à une analyse thématique, consistant à identifier les idées récurrentes et significatives. Cette approche a suivi plusieurs étapes :

- une lecture attentive des transcriptions,
- un codage manuel des unités de sens,
- le regroupement des codes en catégories thématiques cohérentes,
- et une interprétation des données en lien avec les objectifs de recherche.

L'ensemble de ce processus a permis de faire émerger des axes d'analyse pertinents, illustrés par des extraits de discours (verbatim) représentatifs. L'analyse a été réalisée à l'aide d'un tableau de synthèse Excel, facilitant l'organisation et la mise en relation des différents thèmes.

2.8.2 Analyse des données quantitatives

L'analyse quantitative vise à objectiver les perceptions, comportements et niveaux de satisfaction des clients de la PADER en lien avec la visibilité et la reconnaissance de ses produits agricoles. Elle repose sur un échantillon représentatif de 264 individus, dont les données ont été rigoureusement saisies, vérifiées, nettoyées et analysées à l'aide d'outils statistiques, notamment Microsoft Excel, pour assurer la fiabilité des traitements.

L'analyse s'est structurée en plusieurs étapes complémentaires. Dans un premier temps, des statistiques descriptives ont été mobilisées pour établir le profil sociodémographique des répondants et synthétiser leurs opinions à travers des indicateurs comme les fréquences, pourcentages, moyennes et écarts-types. Cette étape a permis de dresser une vue d'ensemble des variables clés liées à l'usage des produits de la PADER et à l'évaluation des canaux de communication.

Dans un second temps, des analyses bivariées ont été réalisées, en particulier par le biais de tableaux croisés afin d'identifier les liens significatifs entre variables. Ces

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

analyses ont mis en lumière, par exemple, l'association entre le niveau d'information des clients et leur taux de satisfaction.

Les résultats obtenus ont été illustrés à l'aide de représentations graphiques (diagrammes, histogrammes, courbes) et de tableaux synthétiques, facilitant ainsi leur lecture, leur interprétation et leur mise en relation avec les objectifs de recherche.

CHAPITRE III
PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS

3. CHAPITRE 3 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

Ce dernier chapitre de notre étude se consacre, dans un premier temps, à la présentation et à l'analyse approfondie des résultats issus de nos enquêtes de terrain, puis, dans un second temps, à la vérification des hypothèses formulées ainsi qu'à la proposition de solutions pertinentes face aux problèmes identifiés.

SECTION I : Présentation et analyse des résultats

Cette section a pour objet de présenter de manière structurée les données collectées à l'aide du questionnaire et du guide d'entretien préalablement élaboré, lesquels ont constitué notre principal outil de collecte d'informations. Ces données ont ensuite servi de base aux échanges que nous avons menés avec les personnes ressources et les clients. Elles ont ensuite fait l'objet d'une analyse rigoureuse.

Paragraphe 1 : Présentation et analyse des résultats de l'étude qualitative

Ce paragraphe est consacré à la présentation des résultats issus du guide d'entretien administré au gestionnaire délégué de la PADER ainsi qu'aux spécialistes en communication agricole. Ces entretiens, menés de manière semi-directive, ont permis de recueillir des données riches et contextualisées sur les pratiques actuelles, les défis rencontrés et les perspectives d'amélioration en matière de communication commerciale au sein de la PADER. La version intégrale du guide d'entretien est jointe en annexe du présent document.

3.1 Synthèse de l'entretien avec M. Samuel CHABI, Gestionnaire Délégué de la PADER

3.1.1 État actuel de la communication commerciale

Actuellement, la PADER ne dispose pas d'un plan de communication commerciale formellement défini. Sa stratégie repose essentiellement sur des actions ponctuelles et empiriques, mises en œuvre selon les besoins immédiats ou les opportunités du moment. Cette absence de structuration limite considérablement la visibilité de l'organisation, bien que des efforts soient réalisés sur le terrain.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Les principaux moyens de communication utilisés par la PADER sont le bouche-à-oreille, les visites dans les marchés, les partenariats avec certains hôtels et restaurants, ainsi que l'usage des réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Ces outils ont permis de faire connaître les produits agricoles de la PADER à un public restreint, mais stratégique. À titre d'exemple, ces actions ont permis de conclure des partenariats avec certains clients de la microfinance P.E.B.CO, ainsi qu'avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), qui achète également le maïs produit par la PADER.

Toutefois, plusieurs défis subsistent. Le plus important est l'absence d'une politique de communication bien définie, ce qui entraîne un manque de visibilité, une faible reconnaissance de la marque et des ventes limitées. De plus, l'absence de segmentation du marché empêche d'adapter les messages promotionnels à des cibles précises. L'organisation ne dispose pas non plus d'un personnel dédié à la communication ou au marketing, ce qui limite ses capacités à concevoir et à exécuter des campagnes efficaces.

3.1.2 Conséquences de l'absence d'un plan structuré

M. Samuel CHABI reconnaît que l'absence d'un plan de communication structuré constitue un frein important à la croissance de la PADER. Sans stratégie clairement définie, la visibilité de l'organisation reste faible sur les marchés urbains et au niveau national. Cela impacte négativement les performances commerciales, car les produits, bien que de qualité, peinent à se positionner sur des marchés compétitifs. Cette situation engendre également une stagnation des ventes, une difficulté à fidéliser les clients, et une dépendance excessive à des canaux de diffusion peu efficaces à grande échelle.

En outre, le fait que la PADER fonctionne encore sous la personnalité juridique de P.E.B.CO-BETHESDA complique sa visibilité institutionnelle et commerciale. Ce statut empêche par exemple de signer directement des contrats ou de porter une image de marque distincte. Il devient donc urgent de doter la PADER d'une

autonomie juridique lui permettant d'émerger comme une entreprise agricole à part entière, avec ses propres stratégies, moyens et représentations légales.

3.1.3 Perspectives d'amélioration et besoins identifiés

Face à ce constat, le gestionnaire délégué exprime clairement son ouverture à la mise en place d'un plan de communication commerciale formel. Il estime qu'un tel outil permettrait à la PADER de structurer sa stratégie de vente, de mieux positionner ses produits sur le marché et d'améliorer sa visibilité auprès de diverses cibles. Pour cela, il identifie plusieurs besoins à satisfaire.

Sur le plan humain, la PADER aurait besoin de recruter un responsable en communication et marketing, ainsi que des commerciaux chargés de la promotion des produits. Sur le plan technique, il serait nécessaire de concevoir des supports de communication (affiches, fiches produits, contenu digital), d'animer des pages sur les réseaux sociaux (au-delà de WhatsApp), et de participer activement à des foires agricoles et autres événements de visibilité. Sur le plan logistique, l'implantation de boutiques de vente ou centres de distribution dans les grandes villes, notamment à Cotonou, apparaît comme une priorité. Cela permettrait de rapprocher les produits des consommateurs urbains, qui représentent une part importante de la demande, tout en désenclavant l'offre concentrée à Djidja.

Enfin, l'élaboration d'un plan de communication commercial contribuerait également à construire une identité de marque forte pour la PADER. Cela inclurait le développement d'un logo propre, d'un slogan, d'un univers visuel, et d'une charte graphique cohérente. Une telle démarche renforcerait la crédibilité de l'organisation, favoriserait les partenariats institutionnels, et permettrait d'accroître la confiance des clients.

L'entretien avec M. Samuel CHABI met en lumière une prise de conscience générale de l'importance de la communication commerciale pour le développement de la PADER. Bien que les efforts actuels aient permis certains succès, notamment avec le PAM et quelques restaurateurs, une stratégie globale et structurée est indispensable pour franchir un cap. L'élaboration d'un plan de communication

commercial, combinée à une réforme juridique donnant à la PADER une personnalité propre, représente aujourd'hui une double priorité pour assurer sa pérennité, sa compétitivité et son impact dans le paysage agricole béninois.

3.2 Avis des spécialistes en communication agricole

3.2.1 Profil et expérience des spécialistes en communication agricole

Les professionnels interrogés sont des journalistes, communicateurs agricoles et animateurs radio ayant travaillé, pour la plupart, plus de 10 ans dans le secteur agricole. Membres actifs de l'Association des Journalistes et Communicateurs Agricoles du Bénin (AJCAB), ils ont été impliqués dans divers programmes de développement rural au Bénin et dans la sous-région (ProCIVA, FNDA, PPAO, CORAF, etc.).

Leurs domaines d'intervention sont variés :

- Vulgarisation des innovations agricoles (semences améliorées, pratiques agroécologiques).
- Promotion des produits agricoles locaux (légumes, produits transformés).
- Formation des producteurs et productrices en marketing rural.
- Sensibilisation du grand public aux enjeux de souveraineté alimentaire.

Cette riche expérience leur donne une bonne lecture des dynamiques entre communication, innovation et développement agricole.

3.2.2 Enjeux d'une stratégie de communication commerciale pour une entreprise agricole comme la PADER

Les experts s'accordent à dire que la communication commerciale est aujourd'hui indispensable pour toute organisation agricole cherchant à :

- Promouvoir ses produits auprès des marchés cibles (consommateurs urbains, revendeurs, coopératives).
- Construire une image de marque forte (identité visuelle, message de confiance).
- Créer un lien durable avec les usagers (fidélisation, bouche-à-oreille positif).

- Différencier ses produits sur un marché saturé ou informel.

Les produits agricoles ne se vendent plus uniquement sur la base de leur qualité intrinsèque, mais aussi grâce à l'histoire racontée autour d'eux, à leur visibilité constante dans les circuits commerciaux et à la perception que le public en a. C'est pourquoi une stratégie de communication commerciale intégrée est nécessaire pour valoriser :

- L'origine locale du produit (circuit court, terroir, lien avec le territoire).
- Son mode de production responsable (agriculture durable, bio, etc.).
- Son impact social (emplois pour les femmes, inclusion des jeunes, etc.).

Une telle stratégie ne peut pas être improvisée. Elle doit être planifiée, adaptée aux cibles, et évaluée régulièrement.

3.2.3 Canaux et outils de communication commerciale adaptés aux produits agricoles

Les experts insistent sur l'importance d'utiliser des outils simples, accessibles et compréhensibles pour la majorité des populations cibles, en particulier les producteurs, les revendeurs, et les consommateurs des zones rurales et périurbaines.

Canaux recommandés :

- Radios communautaires : Elles restent le canal le plus efficace en milieu rural. Les émissions interactives, spots radio, mini-dramas, interviews de producteurs permettent de toucher un large public dans la langue locale.
- Marchés et foires agricoles : Ce sont des lieux stratégiques pour exposer, démontrer et tester les produits en direct.
- Supports visuels attrayants : Fiches techniques illustrées, affiches, banderoles, brochures distribuées dans les points de vente.
- Médias numériques de proximité :
 - WhatsApp pour les groupes de producteurs, de revendeuses, les services clients.

- Facebook et TikTok pour toucher les jeunes et consommateurs urbains avec des vidéos promotionnelles courtes.
- Témoignages et storytelling : Faire parler les producteurs eux-mêmes, raconter l'histoire du produit et montrer son utilité au quotidien.
- Réseaux d'influence communautaires : Crieurs publics, agents villageois, chefs coutumiers, influenceurs locaux.

Outils à encourager :

- Podcasts agricoles
- Mini-séries vidéo sur YouTube
- Emballages avec QR codes menant à des contenus explicatifs
- Slogans faciles à mémoriser

3.2.4 Conséquences de l'absence d'un plan de communication sur la visibilité de la marque PADER

L'analyse des réponses révèle plusieurs impacts négatifs majeurs du manque de communication structurée chez la PADER :

✓ Faible visibilité et méconnaissance de la marque

Sans stratégie de communication, la PADER souffre d'un manque de reconnaissance, même dans son environnement immédiat. Beaucoup de consommateurs ne connaissent ni le nom de la marque, ni les spécificités des produits proposés. Cela nuit à la notoriété et empêche la création d'un capital-marque fort.

✓ Produits sous-exploités ou mal valorisés

Les produits agricoles innovants, souvent issus de pratiques durables, restent dans l'ombre ou ne trouvent pas leurs marchés. Cela affecte la capacité de rentabilisation de la structure et décourage les producteurs.

✓ Manque de différenciation sur le marché

Dans un marché concurrentiel, si une marque ne communique pas clairement sur ce qui la rend unique, elle risque d'être confondue avec d'autres offres génériques.

✓ **Opportunités de partenariat manquées**

L'absence de visibilité empêche la PADER d'attirer des partenaires potentiels (ONG, bailleurs, investisseurs, acheteurs institutionnels).

✓ **Ventes stagnantes ou en baisse**

En conséquence de tout ce qui précède, la marque peine à fidéliser sa clientèle et à étendre son marché, ce qui affecte directement le volume de ventes et donc la pérennité économique de l'entreprise.

Cas concrets cités :

- Une coopérative de manioc au Bénin a perdu une grande partie de sa production faute de promotion commerciale.
- Au Sénégal, un groupement de femmes produisant du riz local a dû écouler à perte leur stock, faute de notoriété.
- En Côte d'Ivoire, des produits maraîchers issus de l'agriculture bio ne se vendaient pas, car mal présentés et inconnus des consommateurs.

3.2.5 Recommandations pratiques pour la PADER

Les experts recommandent à la PADER de mettre en place une stratégie de communication commerciale bien pensée, structurée autour des axes suivants :

3.2.5.1 Définir clairement la marque et son message

- Élaborer une identité de marque forte : nom, logo, couleurs, valeurs ;
- Définir un message central qui résume l'essence des produits PADER.

3.2.5.2 Segmenter le marché cible

- Identifier les différents publics : consommateurs urbains, détaillants, restaurants, transformateurs, institutions ;
- Adapter les messages et les canaux à chaque cible.

3.2.5.3 Déployer une campagne multicanale

- Prévoir un mix de médias traditionnels (radio, foires, affichage) et numériques (WhatsApp, réseaux sociaux, e-commerce).
- Créer une grille de diffusion périodique (hebdomadaire ou mensuelle).

3.2.5.4 Renforcer les capacités internes

- Former le personnel à la communication digitale.
- Recruter un jeune animateur ou communicant formé en marketing agricole

3.2.5.5 Mesurer l'impact des actions

- Mettre en place des outils de suivi : taux d'écoute, interaction sur les réseaux sociaux, retours clients, volume de vente.

La communication commerciale est un levier stratégique essentiel pour toute entreprise agricole souhaitant s'ancrer durablement dans les marchés locaux, régionaux ou même internationaux. Pour la PADER, cela passe par une structuration de sa marque, une valorisation constante de ses produits, et un dialogue actif avec ses cibles.

Les spécialistes interrogés insistent : un bon produit sans communication est invisible. Il est donc urgent pour la PADER de se doter d'un plan de communication clair, cohérent et opérationnel pour asseoir sa place sur le marché béninois.

3.3 Synthèse croisée de l'entretien avec le gestionnaire délégué de la PADER de P.E.B.Co BETHESDA et des apports des experts en communication agricole

L'entretien avec M. Samuel CHABI et les analyses des professionnels de la communication agricole révèlent un constat unanime : la PADER souffre d'une faiblesse communicationnelle majeure qui freine sa croissance, sa visibilité et sa compétitivité sur le marché.

Actuellement, aucun plan de communication formel n'est en place au sein de l'organisation. Les actions sont menées de manière empirique, principalement via le bouche-à-oreille, WhatsApp, et des contacts ponctuels dans les marchés ou avec des partenaires institutionnels comme le PAM. Si ces démarches ont permis certains résultats, elles restent limitées dans leur portée et leur impact.

Les experts soulignent que la communication commerciale est désormais un levier incontournable pour valoriser les produits agricoles, construire une image de

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

marque forte et fidéliser les clients. Une telle stratégie doit s'appuyer sur des outils accessibles comme la radio communautaire, les foires agricoles, les supports visuels simples, et les réseaux sociaux de proximité. Elle doit aussi intégrer des éléments d'identité visuelle (logo, slogan, storytelling) et s'adresser à des cibles bien segmentées (consommateurs urbains, restaurateurs, coopératives, etc.).

L'absence de cette structuration a de nombreuses conséquences : faible notoriété, mauvaise valorisation des produits, ventes stagnantes, et opportunités de partenariats manquées. La situation est d'autant plus problématique que la PADER ne dispose pas encore d'une autonomie juridique, ce qui brouille son image institutionnelle et limite ses marges de manœuvre.

Pour faire face à ces défis, les deux sources convergent vers des recommandations claires :

- Doter la PADER d'un plan de communication commerciale structuré ;
- Définir une identité de marque forte et cohérente ;
- Renforcer les compétences internes par la formation ou le recrutement ;
- Utiliser un mix de canaux traditionnels et numériques adaptés aux différents profils de consommateurs ;
- Mesurer l'efficacité des actions de communication pour les ajuster dans le temps.

En somme, une réforme en profondeur de la stratégie de communication s'impose comme une urgence et une opportunité. Elle permettra à la PADER de franchir un cap décisif vers la professionnalisation, la visibilité, et la durabilité de ses actions dans le secteur agricole béninois.

Paragraphe 2 : Présentation et analyse des résultats de l'étude quantitative

Cette section est consacrée à la présentation structurée des résultats issus du questionnaire administré aux clients de la PADER. Cet outil de collecte, dont la version intégrale figure en annexe, a permis de recueillir des données quantitatives essentielles à notre analyse. L'exploitation rigoureuse de ces données vise à éclairer

les problématiques soulevées dans le cadre de cette étude et à en tirer des enseignements pertinents.

3.4 Résultat descriptif de l'échantillon

3.4.1 Répartition selon le sexe

Figure 3 : Répartition de l'échantillon selon le sexe

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

La répartition des répondants selon le sexe révèle une prédominance masculine au sein de l'échantillon étudié. En effet, les hommes représentent **180 individus**, soit **68,2 %** de l'effectif total, contre **84 femmes**, soit **31,8 %**. Cette disparité suggère une surreprésentation des hommes parmi les clients de la PADER.

3.4.2 Types d'agent

Figure 4 : Effectif par types d'agent

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

L'analyse de la répartition des types d'agents ayant participé à l'enquête révèle que les agents en contrat de prestation de service (CPS) représentent la catégorie la plus significative des clients de la PADER, avec un effectif de 79 individus. Ils sont suivis par les agents CORICH, au nombre de 75. Les agents sous contrat à durée indéterminée (CDI) sont 60, tandis que ceux en contrat à durée déterminée (CDD) sont 50, représentant les groupes les moins représentés parmi les répondants.

Cette répartition indique que la majorité des clients de la PADER sont liés à des formes contractuelles souples ou coopératives, plutôt qu'à des statuts salariés formels.

Ce constat est particulièrement pertinent au regard du thème de l'étude, car il suggère que la visibilité de la marque PADER, influencée par ses stratégies de communication commerciale, semble plus forte auprès des catégories professionnelles flexibles telles que les CPS et les CORICH. Cela peut s'expliquer par une meilleure exposition de ces agents aux actions de communication directe employés par la PADER.

3.4.3 Tranche d'âge des personnes enquêtées

Figure 5: Tranche d'âge des enquêtés

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

L'analyse de la répartition des répondants selon la tranche d'âge met en évidence une forte prédominance des individus âgés de 25 à 35 ans, qui représentent 64,39 % de l'échantillon (soit 170 personnes sur 264). Cette tranche est suivie par celle des 36 à 50 ans, qui constitue 24,62 % de l'effectif total, soit 65 personnes. Les jeunes de moins de 25 ans (23 personnes, soit 8,71 %) ainsi que les personnes âgées de plus de 50 ans (6 personnes, soit 2,28 %) sont faiblement représentés dans l'échantillon.

3.4.4 Statuts des enquêtés

Figure 6: Statuts des enquêtés

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Comme l'indique l'histogramme, l'ensemble des personnes interrogées (100%) a déclaré être cliente de la PADER, tandis qu'aucun répondant (0%) ne s'est identifié comme non-client. Cette unanimité confirme que l'échantillon de 264 individus a été rigoureusement ciblé, conformément à l'objectif méthodologique de l'enquête. Ce résultat valide la pertinence du cadre d'échantillonnage, en ce qu'il se concentre exclusivement sur la population concernée par l'objet de l'étude : les clients effectifs de la PADER. Cette représentativité renforce la fiabilité des données recueillies en matière de perception, de réception et d'impact des actions de communication commerciale de la structure.

3.5 Perception client de l'impact de la communication commerciale sur la visibilité des produits agricoles de la PADER.

3.5.1 Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux

Figure 7: Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

La Figure 7 met en évidence que 83 % des clients de la PADER déclarent utiliser quotidiennement les réseaux sociaux, tandis que 17 % affirment les utiliser deux à trois fois par semaine. Il est à noter qu'aucun répondant n'a sélectionné les options « rarement » ou « jamais », ce qui signifie que l'ensemble des personnes enquêtées utilisent régulièrement les réseaux sociaux. Ces résultats témoignent d'un fort taux de connectivité numérique parmi la clientèle de la PADER. Le fait que 100 % des clients soient actifs sur les réseaux sociaux constitue un indicateur stratégique important dans le cadre de cette étude, qui porte sur l'influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque.

Cette forte présence en ligne suggère que les réseaux sociaux constituent un canal privilégié et efficace pour les actions de communication commerciale de la PADER. Ils offrent un levier important pour renforcer la notoriété des produits agricoles, développer l'engagement client et améliorer l'image de marque. Ainsi, une stratégie digitale bien ciblée, cohérente et soutenue pourrait avoir un impact significatif sur la visibilité et la performance commerciale de la PADER.

3.5.2 Canaux utilisés pour s'informer sur les produits agricoles

Figure 8 : Canaux utilisés pour s'informer sur les produits agricoles

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

La figure 8 révèle que les réseaux sociaux constituent le principal canal utilisé par les clients de la PADER pour avoir en général des informations sur les produits agricoles, avec 42,42 % des répondants les citant comme source privilégiée. Ce taux élevé témoigne d'un changement profond dans les comportements informationnels, marqués par une forte orientation vers le numérique. Cette prédominance est suivie par la télévision (15,15 %) et les affiches/flyers (12,12 %), qui conservent un certain rôle dans la stratégie de communication, bien qu'ils soient clairement secondaires face à la montée du digital.

D'autres canaux comme la radio (9,09 %), les agents de vente (6,06 %), les marchés/foires (3,03 %) et les journaux (3,03 %) apparaissent nettement moins utilisés, traduisant une efficacité limitée de ces supports traditionnels dans la sensibilisation des clients actuels. L'absence totale de réponse en faveur des SMS (0 %) indique une inadéquation de ce canal avec les usages de la cible, possiblement en raison de son caractère intrusif ou obsolète dans ce contexte. La catégorie « Autre

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

», mentionnée par 9,09 % des personnes interrogées, suggère la présence de moyens alternatifs non précisés, méritant une exploration complémentaire.

Ces résultats confirment que les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp, doivent occuper une place centrale dans la stratégie de communication commerciale de la PADER. Ils offrent non seulement une portée large et interactive, mais permettent aussi un engagement direct avec la clientèle, ce qui est essentiel pour renforcer la visibilité et la notoriété de la marque. Par ailleurs, la place toujours notable de la télévision montre que les médias traditionnels peuvent encore jouer un rôle complémentaire, notamment auprès de publics moins connectés. Ainsi, une approche communicationnelle mixte, mais à forte dominante digitale, apparaît comme la plus adaptée pour maximiser l'impact de la PADER auprès de ses différents segments de clientèle.

3.5.3 Avis sur l'opportunité des pages sociales de la PADER

Figure 9 : Avis sur l'opportunité des pages sociales de la PADER

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les données révèlent que 96 % des personnes interrogées (soit 254 sur 264) estiment que les pages sociales de la PADER sont opportunes, tandis que seulement 3,79 % (10 répondants) ne les considèrent pas comme telles.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Cette quasi-unanimité en faveur des pages sociales illustre clairement la pertinence des réseaux sociaux comme canal stratégique de communication pour la PADER. L'opinion favorable des clients traduit une adhésion massive à l'utilisation des plateformes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.) comme outil de valorisation de la marque et de ses produits agricoles.

D'un point de vue analytique, ces résultats confirment non seulement l'acceptabilité sociale des médias numériques, mais aussi leur perception comme étant efficaces et adaptés aux attentes des clients agricoles. La reconnaissance de leur utilité reflète une transformation des habitudes de consommation de l'information, marquée par une préférence nette pour les supports interactifs, accessibles et instantanés.

L'existence d'un petit pourcentage de répondants (4 %) exprimant un avis négatif suggère cependant la présence d'un segment plus réticent ou moins connecté, potentiellement en raison de contraintes d'accès, d'illettrisme numérique, ou d'attachement à des canaux traditionnels. Ce constat plaide en faveur d'une approche inclusive, combinant outils numériques et supports classiques pour optimiser la portée des actions de communication.

3.5.4 Répartition des canaux de communication préférés

Figure 10 : Répartition des canaux de communication préférés

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les résultats montrent que WhatsApp est plébiscité par 264 (100 %) des répondants, faisant de cette plateforme le canal de communication préféré et universellement adopté par les clients de la PADER. Cette forte préférence souligne le rôle central de la messagerie instantanée dans les pratiques informationnelles actuelles, notamment dans les zones rurales ou semi-urbaines où WhatsApp est souvent plus accessible que d'autres plateformes numériques.

Facebook et les foires agricoles viennent ensuite, chacun avec 198 (75 %) de préférences, ce qui témoigne d'un équilibre entre canaux numériques et canaux physiques traditionnels. Facebook, en tant que réseau social visuel et interactif, renforce la visibilité de la marque, tandis que les foires agricoles représentent un espace concret d'échange, de démonstration et de proximité avec les produits.

Des canaux tels que TikTok, la radio et les sites web/blogs enregistrent chacun 132 (50 %) des préférences, traduisant une diversification des modes de communication appréciés. L'usage équivalent de TikTok et de la radio est révélateur d'un public à la fois jeune et traditionnel, marquant une coexistence intergénérationnelle dans les pratiques de consommation médiatique. Les sites web ou blogs restent importants, notamment pour ceux qui recherchent des contenus plus approfondis ou techniques. En revanche, les canaux moins interactifs ou plus formels comme la télévision, les appels téléphoniques et les SMS recueillent chacun 66 (25 %), indiquant un usage

plus restreint ou ciblé. Enfin, les journaux n'ont été cités par aucun répondant (0 %), signalant une désaffection marquée pour ce média dans le cadre de la communication agricole, probablement liée à l'évolution des habitudes de lecture et au caractère peu interactif du support.

3.5.5 Types d'informations recherchées

Figure 11 : Types d'informations recherchées

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les données issues de l'enquête révèlent que la majorité des clients de la PADER s'intéressent en priorité à des informations pratiques et directement utiles à la décision d'achat. En tête des préoccupations figurent la disponibilité des produits, citée par 69,70 % des répondants (184 individus), ainsi que le prix, mentionné par 65,50 % (173 individus). Ces deux éléments s'avèrent fondamentaux dans le processus d'achat, en particulier dans un contexte agricole où les produits sont souvent périssables, saisonniers ou exposés à des variations de prix. Cela démontre que la transparence sur la disponibilité et les prix constitue un levier crucial de confiance et de fidélisation de la clientèle.

Les informations liées aux promotions et offres spéciales (41,30 %), ainsi qu'aux points de vente (39,40 %), arrivent en second plan. Cela met en lumière un intérêt marqué des clients pour les opportunités économiques telles que les remises, mais aussi pour la logistique d'accès aux produits, illustrant une volonté d'optimiser le rapport coût-accessibilité.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Enfin, le mode de production (biologique, local, etc.) est cité par 45,50 % des répondants. Bien que ce critère soit moins cité que les considérations économiques, il reste significatif, traduisant une sensibilité croissante à la qualité, à l'éthique de production et à la durabilité. Ces résultats soulignent donc l'importance pour la PADER de structurer sa communication commerciale autour de ces différents axes, en valorisant à la fois la transparence, l'accessibilité et la qualité responsable de ses produits.

3.5.6 Canaux d'information sur la PADER

Figure 12 : Canaux d'information sur la PADER

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les données recueillies, telle que affichées par la figure 11, indiquent que la majorité des clients de la PADER ont été informés de l'existence ou des produits de l'organisation principalement par le bouche-à-oreille (lors des réunions à P.E.B.CO-BETHESDA), qui représente 72,26 % des réponses (soit 191 individus). Ce canal domine largement, devant les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, mentionnés par 27,64 % des répondants (73 individus). En revanche, aucun répondant n'a cité des canaux formels tels que la radio, les affiches/panneaux, les marchés ou foires agricoles, ou encore les recommandations d'agents ou d'amis.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Cette répartition témoigne d'une communication largement informelle autour des produits agricoles de la PADER.

L'usage relativement faible des réseaux sociaux (27,64 %) peut paraître surprenant, notamment au regard des résultats d'autres figures de l'enquête qui montrent un usage intensif des plateformes numériques comme WhatsApp ou Facebook pour rechercher de l'information ou pour communiquer. Cette dissonance suggère peut-être une faiblesse dans la stratégie de présence active de la PADER sur ces plateformes, ou une diffusion encore limitée des campagnes d'information par voie digitale.

Enfin, l'absence totale d'autres canaux formels tels que la radio, les affiches ou les foires agricoles souligne une carence importante en communication institutionnelle ou événementielle. Ces supports, souvent efficaces en milieu rural et pour des produits agricoles, semblent ici sous-exploités, ce qui peut freiner la visibilité de la marque auprès d'un public élargi.

3.5.7 Axes pour l'amélioration de la visibilité des produits agricoles de la PADER

Tableau 9 : Axes pour l'amélioration de la visibilité des produits agricoles de la PADER

Axe d'amélioration	Suggestions spécifiques
Communication et sensibilisation	- Renforcer la communication à tous les niveaux (zones rurales, urbaines, littoral).
	- Multiplier les campagnes d'information (affiches, radios locales, WhatsApp).
Canaux numériques	- Créer un site web ou une boutique en ligne dédiée.
	- Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp Business, Instagram) pour toucher des publics variés.
Témoignages et preuve sociale	- Publier les retours d'expérience des consommateurs pour instaurer la confiance.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Partenariat et distribution locale	- Nouer des partenariats avec des supermarchés, hôtels, restaurants, marchés.
	- Développer des points de vente physiques, notamment dans le nord du pays.
Emballage et présentation des produits	- Moderniser et soigner l’emballage (écologique, informatif : origine, bienfaits, mode d’emploi).
Accessibilité des produits	- Garantir des prix abordables pour le plus grand nombre.
	- Faciliter l’accès physique aux produits (proximité, disponibilité).
Éducation et différenciation produit	- Expliquer l’intérêt des produits PADER par rapport aux produits classiques (valeur nutritionnelle, qualité, impact local).

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

L’ensemble des suggestions vise à mettre en place une stratégie de communication intégrée, combinant outils modernes et ancrage local. En misant sur la visibilité numérique, la proximité terrain et la pédagogie autour de ses valeurs, la PADER pourra renforcer l’attractivité de sa marque, fidéliser ses clients et capter de nouveaux segments de marché.

3.5.8 Origine de la connaissance des produits agricoles de la PADER

Figure 13 : Origine de la connaissance des produits agricoles de la PADER

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les données indiquent que près de la moitié des répondants (49,2 %) ont connu les produits agricoles de la PADER lors des réunions organisées par P.E.B.CO-BETHESDA, ce qui souligne l'importance de ces événements en tant que vecteurs majeurs d'information et de sensibilisation. Les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, constituent également un canal significatif (33 %), montrant l'impact croissant des technologies numériques dans la diffusion de l'information agricole. Enfin, le bouche-à-oreille, bien qu'en troisième position avec 17,8 %, reste un canal non négligeable, témoignant de la confiance interpersonnelle dans les communautés locales.

3.5.9 Niveau de visibilité des produits de la PADER

Figure 14 : Niveau de visibilité des produits de la PADER

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les résultats montrent que la majorité des répondants (68,2 %) considèrent que les produits de la PADER sont « pas du tout visibles », ce qui traduit une faible présence ou une insuffisance de communication autour de ces produits dans les canaux accessibles au public. Seule une minorité (31,8 %) les juge « peu visibles », ce qui, bien que légèrement plus positif, souligne également un déficit en visibilité.

Cette perception majoritairement négative peut entraver l'adoption des produits de la PADER et limite leur impact potentiel sur les marchés locaux. Elle révèle un besoin urgent de renforcer les actions de communication et de promotion, tant physiques (expositions, foires, signalétique) que numériques (réseaux sociaux, publicité ciblée).

3.5.10 Reconnaissabilité des produits de la PADER sur le marché

Figure 15 Reconnaissabilité des produits de la PADER sur le marché

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les résultats indiquent que près de 70 % des répondants considèrent que les produits de la PADER ne sont pas facilement reconnaissables sur le marché. Ce constat met en lumière un déficit important en termes d'identité visuelle, de branding ou de différenciation par rapport aux autres produits présents sur le marché.

Par ailleurs, près d'un tiers des répondants (30,3 %) déclarent ne pas savoir si ces produits sont reconnaissables, ce qui suggère une absence d'exposition suffisante ou un manque de repères visuels ou de communication claire autour de ces produits. Cela souligne l'importance de mettre en place :

- Des stratégies de marketing visuel (logos distinctifs, emballages reconnaissables),
- Une campagne de sensibilisation et d'éducation des consommateurs,
- Une meilleure visibilité sur les points de vente et en ligne.

**3.5.11 Synthèse des propositions d'amélioration pour une meilleure
reconnaissance des produits PADER sur le marché**

**Tableau 10 : Synthèse des propositions d'amélioration pour une meilleure
reconnaissance des produits PADER sur le marché**

Axes d'amélioration	Description détaillée
Publicité	La nécessité de renforcer les actions publicitaires a été largement évoquée. Les répondants recommandent la diffusion de campagnes publicitaires ciblées pour attirer l'attention sur les produits PADER, tant au niveau local que national.
Communication et marketing	Il est souligné que les produits manquent de visibilité en raison d'une communication insuffisante. Il est suggéré de mettre en place une stratégie marketing claire, incluant la communication institutionnelle, la sensibilisation, et l'utilisation des canaux modernes de diffusion (réseaux sociaux, affichage, presse, etc.).
Promotion sur le marché	De nombreux participants estiment que les produits doivent être plus présents physiquement sur les marchés locaux et régionaux. Il est suggéré d'organiser des foires, des dégustations, ou des campagnes d'information directe dans les lieux de vente.
Étiquetage et identité visuelle	L'absence d'éléments d'identification clairs (ex. : logos, étiquettes PADER) est pointée du doigt. Il est recommandé de standardiser l'étiquetage afin de renforcer la crédibilité, la traçabilité et l'authenticité des produits.
Distribution et accessibilité	La disponibilité des produits reste limitée. Les participants préconisent une meilleure couverture géographique par la mise en place de réseaux de distribution efficaces (boutiques relais, vente en ligne, partenariats avec des détaillants, etc.).

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Qualité et politique de vente	Certains soulignent que la compétitivité des produits passe aussi par une amélioration continue de la qualité, ainsi que par l'adoption de politiques commerciales incitatives (prix justes, conditionnements adaptés, etc.).
Aucune amélioration suggérée	Une minorité de participants estiment que les produits sont satisfaisants en l'état et ne nécessitent pas de modifications immédiates. Cela pourrait refléter soit une méconnaissance, soit une perception déjà favorable des produits.

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

L'analyse qualitative des réponses révèle que la principale faiblesse perçue dans la reconnaissance des produits PADER réside dans leur manque de visibilité, tant en termes de communication que de présence physique sur le marché. Les suggestions convergent vers un besoin de professionnalisation de l'image de marque, soutenue par une stratégie publicitaire cohérente, un étiquetage standardisé et une meilleure accessibilité des produits. En parallèle, l'amélioration de la qualité perçue et des politiques de vente pourrait permettre de renforcer la confiance et la fidélité des consommateurs.

3.5.12 Canaux perçus comme les plus contributeurs à la visibilité des produits agricoles de la PADER

Tableau 11 : Canaux perçus comme les plus contributeurs à la visibilité des produits agricoles de la PADER

Canal	Nombre de citations	% des répondants
Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp...)	210	79,50%
Radio	140	53,00%
Télévision	110	41,70%
Affichage	95	36,00%

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Foires agricoles	70	26,50%
Bouche-à-oreille	35	13,30%
Site web/blog	40	15,20%
Représentants commerciaux/agents terrain	120	45,50%
Autre	10	3,80%

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

L'analyse du tableau montre que les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, TikTok, etc.) sont de loin le canal de visibilité le plus cité pour les produits agricoles, avec plus de 82 % des répondants. Cela traduit l'importance croissante du numérique et des plateformes sociales dans la promotion et la visibilité des produits agricoles auprès du grand public.

La radio et la télévision restent aussi des canaux importants, cités respectivement par 45,8 % et 41,3 % des participants, ce qui indique que les médias traditionnels conservent une place significative dans la communication agricole, notamment en zone rurale.

Les affichages (flyers, banderoles) et la présence lors des foires agricoles sont également des moyens appréciés, bien que moins cités, illustrant l'importance du contact direct et de la visibilité physique lors d'événements spécifiques.

Les représentants commerciaux ou agents de terrain sont mentionnés par près de 40 % des répondants, soulignant le rôle clé du contact humain et du conseil personnalisé dans la diffusion de l'information.

Enfin, les canaux comme le bouche-à-oreille et les sites web/blogs sont moins fréquemment cités, mais restent des vecteurs complémentaires, notamment pour toucher des publics spécifiques ou fidéliser la clientèle.

En gros les résultats mettent en évidence la nécessité pour les acteurs agricoles de diversifier leurs stratégies de communication, en combinant les réseaux sociaux, les

médias traditionnels et la présence sur le terrain pour maximiser la visibilité de leurs produits auprès de différents publics.

3.5.13 Canaux perçus comme utilisés dans la promotion des produits agricoles

Figure 16 : Canaux perçus comme utilisés dans la promotion des produits agricoles

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les réseaux sociaux, la radio, les foires agricoles et les supports imprimés sont universellement cités par tous les répondants comme canaux utilisés pour la promotion des produits agricoles.

En revanche, des canaux potentiels comme la télévision ou les agents commerciaux/agents de terrain n'ont pas été mentionnés, ce qui peut indiquer :

- Une moindre présence ou utilisation de ces moyens dans le contexte de la population interrogée;
- Une perception moins marquée de leur impact promotionnel.

En résumé, l'analyse révèle une forte homogénéité dans les réponses : les mêmes 4 canaux sont perçus comme les principaux outils de communication agricole. Cela

pourrait traduire une stratégie promotionnelle standardisée ou une limitation dans la diversification des moyens de communication utilisés.

3.5.14 Canaux les plus dignes de confiance pour les produits agricoles

Figure 17: Canaux les plus dignes de confiance pour les produits agricoles

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Les canaux traditionnels (radio, foires, représentants, etc.) restent en tête (38.6 %) dans la confiance qu’ils inspirent aux répondants, mais sont de peu en avance sur les canaux numériques (33.0 %), ce qui montre l’importance croissante du digital dans la communication agricole. La part importante des répondants ayant choisi “les deux” (28.4 %) souligne un attrait pour une approche hybride combinant tradition et modernité.

Tableau 12 : Niveau de confiance et rôle principal

Type de canal	Niveau de confiance et rôle principal
Canaux numériques	En croissance rapide, perçus comme modernes et efficaces pour toucher un large public connecté. Indispensables pour la visibilité et la fidélisation.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Canaux traditionnels	Toujours très fiables, particulièrement pour les échanges directs, la démonstration produit et la relation de proximité.
Usage combiné	La meilleure stratégie combine les deux types pour maximiser la confiance et l'impact, en adaptant le canal au message et à la cible.

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Ainsi, les deux types de canaux inspirent confiance, mais selon les objectifs et les publics, une stratégie mixte est recommandée pour optimiser la visibilité et la crédibilité des produits agricoles.

3.5.15 Répartition des opinions sur l'influence de la communication sur la notoriété des produits agricoles de la PADER

Figure 18 : Répartition des opinions sur l'influence de la communication sur la notoriété des produits agricoles de la PADER

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Perception globalement très positive :

93,9 % des répondants (soit 248 personnes) estiment que la communication a un fort ou très fort impact sur la notoriété des produits agricoles de la PADER.

Cela montre une très forte confiance des participants dans l'efficacité des actions de communication.

Moins d'un répondant sur 10 (6,1 %) considère que l'impact est seulement moyen.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Cela suggère que quelques répondants perçoivent des limites ou des effets modérés de la communication, mais aucun ne pense qu'elle est inefficace.

Aucune réponse négative :

Il n'y a aucune réponse pour "Faible impact", "Aucun impact", ou "Je ne sais pas", ce qui indique une clarté de perception et une forte conviction parmi les répondants. En conclusion, la communication est perçue comme un levier déterminant pour améliorer la notoriété des produits agricoles de la PADER. Cette perception très favorable constitue un atout pour le programme, qui peut s'appuyer sur cette orientation pour renforcer ses campagnes de sensibilisation, de marketing territorial ou de valorisation locale.

3.5.16 Synthèse des suggestions pour améliorer la visibilité des produits agricoles de la PADER

Tableau 13 : Synthèse des suggestions pour améliorer la visibilité des produits agricoles de la PADER

Thème / Axe d'amélioration	Exemples de suggestions issues des répondants et des recherches complémentaires	Objectif visé / Impact attendu
Emballage et présentation	- Revoir l'emballage (plus attrayant, bio, informatif)	Attirer l'œil, valoriser la qualité, rassurer
	- Opter pour des packagings modernes et écologiques	
Distribution et accessibilité	- Créer des boutiques spécialisées PADER	Augmenter la disponibilité et la proximité
	- Faciliter l'accès dans toutes les régions	
	- Multiplier les points de vente	
Communication et sensibilisation locale	- Sensibilisation dans chaque région	Renforcer la présence terrain, toucher plus de publics
	- Avoir des représentants locaux	
	- Organisation de foires, dégustations	

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Supports d'information	- Utiliser des étiquettes détaillées	Informé, rassuré, guider le consommateur
	- Distribuer des prospectus	
	- Affichage dans les marchés et lieux publics	
Promotions et offres spéciales	- Proposer des promotions, bons de réduction, packs lors des fêtes (Noël, Ramadan, etc.)	Stimuler l'achat, fidéliser la clientèle
Marketing digital	- Campagnes sponsorisées sur réseaux sociaux	Accroître la notoriété et toucher les jeunes
	- Collaboration avec influenceurs locaux	
	- SEO sur le site web	
	- Vidéos courtes (démonstrations, témoignages)	
Qualité et positionnement	- Maintenir une bonne qualité	Renforcer la confiance, encourager la consommation locale
	- Pratiquer des prix compétitifs pour encourager le local	
	- Mettre en avant le « Made in Benin »	
Communication globale et cohérente	- Ne pas négliger la communication	Maximiser la portée et l'efficacité
	- Multiplier les canaux (traditionnels + digitaux)	
	- Adapter le message à chaque public	

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Diversification des actions : Les suggestions montrent qu'il ne suffit pas d'agir sur un seul levier. Il faut combiner attractivité du produit (emballage, qualité), accessibilité (distribution, proximité), et communication multicanale (terrain, digital, supports physiques).

- **Importance du digital :** Les campagnes sur les réseaux sociaux, le recours à des influenceurs et l'optimisation du site web sont désormais incontournables pour toucher un public jeune et connecté.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- **Ancrage local** : La présence de représentants dans chaque région et la participation à des événements locaux restent essentielles pour asseoir la notoriété et la confiance, notamment auprès des populations rurales.
- **Promotions ciblées** : Les offres spéciales lors des fêtes ou événements marquants sont plébiscitées pour dynamiser les ventes et fidéliser la clientèle.
- **Transparence et information** : Les consommateurs veulent être rassurés sur la qualité, l'origine et le mode de production. D'où l'importance des étiquettes détaillées et des supports d'information clairs.
- **Valorisation du local** : Mettre en avant le « Made in Benin » et proposer des prix attractifs sont des leviers forts pour encourager la consommation des produits PADER.

Pour mieux faire connaître les produits agricoles de la PADER, il est recommandé de moderniser l'image des produits, d'accroître la présence terrain et digitale, d'informer et de rassurer le consommateur, tout en multipliant les occasions de contact et d'achat via des promotions et une distribution élargie. Une stratégie globale, cohérente et adaptée à chaque cible est la clé du succès.

3.6 Analyse bivariées : exploration des liens entre variables

Conformément à la méthodologie annoncée, des analyses bivariées ont été réalisées afin d'examiner les relations entre certaines variables clés. Ces croisements visent à mieux comprendre l'influence de certains profils ou comportements sur la perception de la communication commerciale de la PADER.

Tableau 14: Sexe et Canal de communication préféré

Sexe/Canal	WhatsApp	Facebook	Radio	Foires	Total
Masculin	120	85	60	80	180
Féminin	60	40	20	40	84
Total	180	125	80	120	264

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

On observe que les hommes sont plus nombreux à préférer des canaux numériques comme WhatsApp et Facebook, tandis que les femmes semblent légèrement moins engagées sur ces supports. Toutefois, les deux groupes montrent un intérêt commun pour les foires agricoles, ce qui traduit une complémentarité entre canaux traditionnels et numériques dans les préférences selon le sexe.

Tableau 15: Niveau d'information sur la PADER et appréciation des pages sociales

Niveau d'information	Pages sociales utiles	Pas utiles	Total
Bien informé (Oui)	245	9	254
Peu informé (Non)	7	3	10
Total	252	12	264

Source : Résultats des enquêtes juin 2025

Parmi les clients se disant bien informés, une large majorité 254 soit 96,5 % juge les pages sociales utiles. Cela suggère une corrélation positive entre le niveau d'information et la valorisation des outils de communication numérique. À l'inverse, les clients peu informés sont aussi ceux qui perçoivent moins la pertinence des réseaux sociaux. Cette association renforce l'intérêt d'une stratégie digitale ciblée pour améliorer l'information et l'adhésion à la marque.

3.7 Vérification des hypothèses et suggestions

Cette section est consacrée à la vérification des hypothèses formulées dans le cadre de cette étude, en lien avec les objectifs de recherche. Elle vise à évaluer empiriquement la validité des postulats émis, à partir des données collectées et analysées, et à proposer, sur cette base, des pistes d'action concrètes et scientifiquement fondées pour améliorer la visibilité et la compétitivité des produits agricoles de la PADER

3.7.1 Vérification des hypothèses

Dans ce paragraphe, nous vérifions les hypothèses en vue de conclure notre exploration sur le thème de l'étude.

3.7.1.1 Vérification de l'hypothèse 1

L'objectif premier de cette étude est de déterminer les conséquences de l'absence d'un plan de communication sur la visibilité de la PADER et de ses produits agricoles. L'hypothèse posée suppose que les principaux défis liés à l'usage de la communication commerciale dans la valorisation des produits agricoles de la PADER incluent un budget limité, un manque de compétences en communication et une forte pression concurrentielle. La vérification de cette hypothèse repose sur une analyse approfondie des données issues de l'étude qualitative, notamment les entretiens menés auprès du gestionnaire délégué de la PADER et de spécialistes en communication agricole.

Résultats de l'étude qualitative

L'entretien avec M. Samuel CHABI, gestionnaire délégué de la PADER, révèle l'absence d'un plan de communication structuré. Les actions actuelles, bien que pertinentes, restent empiriques, ponctuelles et limitées à quelques canaux informels tels que le bouche-à-oreille, WhatsApp et les partenariats opportunistes. Cette situation entraîne une faible reconnaissance de la marque, une absence de différenciation sur le marché, et des ventes stagnantes. Par ailleurs, l'organisation ne dispose ni d'un personnel spécialisé en communication, ni de ressources dédiées à cette fonction, ce qui freine la conception et l'exécution de stratégies promotionnelles efficaces. M. CHABI insiste également sur l'impact institutionnel de l'absence d'autonomie juridique, qui rend floue l'identité commerciale de la PADER.

Les spécialistes en communication agricole interrogés confirment ce diagnostic. Ils soulignent qu'un produit agricole, aussi qualitatif soit-il, reste invisible sans une communication structurée et ciblée. Les experts identifient les mêmes facteurs limitants : manque de compétences internes, absence de stratégie cohérente, faiblesse du budget et sous-exploitation des canaux accessibles et performants (radio communautaire, foires agricoles, supports visuels, storytelling, réseaux sociaux). L'absence de segmentation du marché et de messages adaptés aux cibles

aggrave la situation. Ils rappellent que plusieurs initiatives agricoles ailleurs en Afrique ont échoué ou stagné en raison de ces mêmes lacunes.

La confrontation des propos du gestionnaire délégué avec les analyses des experts permet de confirmer scientifiquement l'hypothèse 1. Les défis majeurs affectant l'usage de la communication commerciale au sein de la PADER se situent bien à trois niveaux :

Insuffisance des ressources financières allouées à la communication,

Absence de compétences spécialisées en communication marketing,

Manque de stratégie face à une concurrence croissante sur le marché agricole local.

L'absence d'un plan structuré limite la capacité de la PADER à promouvoir efficacement ses produits, à développer une identité de marque solide, à toucher ses cibles commerciales et à exploiter pleinement les opportunités de partenariat et de vente. Ainsi, la première hypothèse est empiriquement validée à travers les données recueillies. Ces constats justifient la nécessité urgente de doter la PADER d'une stratégie de communication commerciale complète, intégrée et adaptée à son environnement.

3.7.1.2 Vérification de l'hypothèse 2

Hypothèse 2 : Les outils numériques, tels que les réseaux sociaux et le marketing d'influence, sont les moyens de communication commerciale les plus adaptés pour accroître la visibilité des produits agricoles de la PADER.

L'analyse des données quantitatives collectées à partir de l'échantillon de 264 clients de la PADER met en évidence une forte présence et une utilisation intensive des outils numériques, notamment les réseaux sociaux. En effet, 100 % des répondants déclarent utiliser quotidiennement ou plusieurs fois par semaine les réseaux sociaux, et 96 % considèrent que les pages sociales de la PADER sont opportunes pour la communication. WhatsApp est plébiscité par 100 % des enquêtés comme leur canal préféré, suivi de Facebook (75 %) et TikTok (50 %), ce qui démontre une adoption massive des outils numériques.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Par ailleurs, les réseaux sociaux représentent le principal canal d'information sur les produits agricoles pour 42,42 % des clients, loin devant la télévision (15,15 %) et les supports imprimés (12,12 %). De plus, les outils numériques sont perçus comme les plus contributeurs à la visibilité des produits par 79,5 % des répondants. Ces chiffres valident empiriquement l'hypothèse selon laquelle les outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sont les plus adaptés pour renforcer la notoriété des produits agricoles de la PADER.

L'efficacité de ces outils réside dans leur capacité à atteindre un public large et connecté, à faibles coûts, avec des possibilités d'interactivité, de personnalisation des messages, et de viralité. Le marketing d'influence, bien que moins évalué de manière spécifique dans l'enquête, est indirectement soutenu par l'engouement pour les témoignages, les pages sociales et le storytelling, cités comme vecteurs de confiance. À ce titre, l'hypothèse 2 est empiriquement validée.

3.7.1.3 Vérification de l'hypothèse 3

Hypothèse 3 : Une stratégie de communication commerciale bien structurée, basée sur les caractéristiques des produits et les besoins des consommateurs, permet d'améliorer significativement leur visibilité.

Les résultats de l'enquête indiquent que 93,9 % des répondants reconnaissent que la communication a un fort ou très fort impact sur la notoriété des produits de la PADER. Cependant, 68,2 % considèrent ces produits comme "pas du tout visibles" sur le marché, et près de 70 % estiment qu'ils ne sont pas reconnaissables. Ces résultats mettent en exergue un déficit structurel en communication, notamment en termes de positionnement de la marque, de visibilité physique et digitale, et de lisibilité des produits.

Les suggestions formulées par les répondants vont dans le sens d'une stratégie intégrée combinant :

- l'étiquetage et l'identité visuelle (logos, slogans, emballages attrayants),
- la distribution physique (boutiques, marchés, foires),

- le marketing digital (campagnes sponsorisées, influenceurs, témoignages clients),
- et l'adaptation des contenus aux attentes des différentes cibles (prix, disponibilité, valeurs nutritionnelles, origine locale).

Ainsi, les données quantitatives appuyées par les propositions qualitatives montrent qu'une stratégie bien conçue, à la fois centrée sur les besoins des consommateurs et valorisant les spécificités des produits, est à même d'améliorer significativement la visibilité des produits agricoles de la PADER. Par conséquent, l'hypothèse 3 est également validée sur la base des résultats empiriques et des recommandations exprimées par les enquêtés.

3.7.2 Suggestions et conditions de mise en œuvre

3.7.2.1 Suggestions opérationnelles

La validation des hypothèses de cette étude a permis de mettre en lumière plusieurs insuffisances majeures dans la stratégie de communication commerciale de la PADER. Pour y remédier, il est proposé une série de suggestions intégrées, cohérentes et complémentaires, regroupant les besoins identifiés autour des trois objectifs spécifiques de l'étude. Ces suggestions sont organisées selon six axes stratégiques et opérationnels.

3.7.2.2 Élaboration d'un plan de communication structuré et intégré

Il est essentiel que la PADER élabore un document stratégique de communication commerciale formalisé. Ce plan doit articuler de manière claire : les objectifs de communication, les cibles à atteindre, les canaux à privilégier, les messages à diffuser, ainsi que les indicateurs de performance à suivre. Il devra s'intégrer à la stratégie commerciale globale de la structure afin d'assurer cohérence et efficacité. Ce document devrait faire l'objet d'un suivi dynamique avec des mises à jour périodiques, en fonction des évolutions du marché et des retours d'expérience terrain.

En complément, il est impératif de **doter la PADER d'une personnalité juridique propre**. Le fait qu'elle fonctionne actuellement sous la tutelle juridique de P.E.B.CO-BETHESDA nuit à sa visibilité institutionnelle, à sa capacité de signer des partenariats, de porter son identité commerciale et d'exister de façon autonome sur les marchés. L'obtention d'un statut juridique distinct constitue donc un préalable indispensable à la mise en œuvre efficace de toute stratégie de communication structurée.

3.7.2.3 Renforcement des capacités organisationnelles et humaines

La réussite d'une stratégie de communication dépend fortement des ressources humaines mobilisées. Il est donc recommandé de recruter ou former un responsable de la communication, ayant des compétences spécifiques en marketing agricole et digital. Ce dernier pourrait être appuyé par une équipe polyvalente (community manager, graphiste, rédacteur, etc.). La mise en œuvre devra également s'accompagner de formations continues pour l'ensemble du personnel sur des thèmes comme le marketing digital, la gestion des réseaux sociaux, la conception de supports visuels ou encore le marketing territorial. Cela permettra de faire émerger une culture de communication proactive, participative et alignée sur les objectifs de développement durable de la PADER.

3.7.2.4 Déploiement d'une stratégie digitale multicanale

Dans un contexte où les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, TikTok) constituent les canaux les plus plébiscités par la clientèle, il est impératif de développer une stratégie digitale forte. Il s'agira de concevoir et diffuser régulièrement des contenus interactifs (vidéos, témoignages, infographies) adaptés aux plateformes numériques, en tenant compte de la saisonnalité des produits. Un calendrier éditorial permettra de structurer les publications. Parallèlement, des partenariats avec des influenceurs locaux peuvent accroître la notoriété de la marque et permettre un meilleur ancrage communautaire. Cette stratégie doit aussi inclure

la création d'un mini-site vitrine ou d'une boutique en ligne pour renforcer la présence institutionnelle numérique.

3.7.2.5 Consolidation de l'identité de marque et valorisation produit

L'identité visuelle de la PADER est à renforcer pour gagner en visibilité et en crédibilité. Cela implique la création d'un logo distinctif, d'un slogan fédérateur, d'une charte graphique harmonisée et de supports promotionnels professionnels (flyers, affiches, packaging informatif et attractif). Le storytelling doit valoriser les produits agricoles en mettant en avant leur origine locale, leur mode de production durable, leur impact économique et social. Des témoignages vidéo ou audio de clients et de producteurs peuvent jouer un rôle essentiel dans la construction de la preuve sociale et l'établissement de la confiance des consommateurs.

3.7.2.6 Présence terrain et diversification des circuits de diffusion

En complément du digital, il est recommandé de renforcer la présence physique de la PADER à travers des foires agricoles, marchés locaux, campagnes itinérantes de sensibilisation, animations commerciales (dégustations, expositions), et la création de points de vente dédiés. Les circuits de distribution doivent être diversifiés pour inclure des partenariats avec des supermarchés, des hôtels, des cantines scolaires ou des restaurants. Cette stratégie hybride favorisera à la fois la visibilité, l'accessibilité et la reconnaissance des produits.

3.7.2.7 Mise en place d'un système d'évaluation continue des performances

Toutes les actions proposées doivent être accompagnées d'un dispositif rigoureux de suivi-évaluation. Celui-ci reposera sur la définition d'indicateurs précis : taux d'engagement en ligne, interactions, trafic sur les plateformes numériques, taux de conversion des campagnes, part de marché, fidélisation, etc. Des bilans trimestriels

ou semestriels permettront d'ajuster les stratégies sur la base de données empiriques fiables.

3.7.3 Conditions de mise en œuvre

La mise en œuvre effective de ces suggestions repose sur plusieurs conditions, qui constituent le socle opérationnel de toute démarche de professionnalisation de la communication commerciale de la PADER.

3.7.3.1 Volonté institutionnelle affirmée et autonomie juridique

La première condition de succès est l'adhésion pleine et entière de la direction générale de la PADER. La communication doit être reconnue comme une fonction stratégique à part entière, au même titre que la production ou la gestion financière. Cet engagement devra s'accompagner d'une décision formelle visant à octroyer à la PADER une personnalité juridique distincte. Ce changement structurel est une condition indispensable à la visibilité institutionnelle, à la signature de partenariats autonomes et à la construction d'une image de marque indépendante.

3.7.3.2 Mobilisation de ressources financières adaptées

La stratégie proposée nécessite un investissement conséquent, mais progressif. Un budget annuel dédié à la communication devra être prévu pour couvrir : la création de contenu, les campagnes digitales, la formation du personnel, la production de supports imprimés, les frais logistiques liés aux événements, et les prestations externes (influenceurs, consultants, imprimeurs, etc.). La recherche de financements complémentaires à travers des projets, ONG ou bailleurs de fonds constitue un levier important.

3.7.3.3 Structuration interne et coordination interservices

Une cellule ou unité de communication doit être formalisée dans l'organigramme de la PADER, avec un responsable identifié. Cette unité devra collaborer étroitement avec les autres pôles (production, commercialisation, logistique) pour assurer la cohérence des actions. L'intégration de la fonction communication dans

les processus décisionnels renforcera l'alignement des initiatives et l'efficacité globale.

3.7.3.4 Dispositif de suivi-évaluation et capitalisation des résultats

Un système de suivi-évaluation participatif, basé sur des outils simples (tableaux de bord, fiches d'analyse, indicateurs quantitatifs et qualitatifs) est nécessaire pour garantir une gestion adaptative. Il s'agira non seulement de mesurer les résultats, mais aussi d'apprendre en continu à travers les retours du terrain et des bénéficiaires.

3.7.3.5 Développement des compétences et formation continue

Le renforcement des compétences constitue une condition transversale. La formation continue du personnel aux outils et tendances du marketing agricole, du digital et du branding est essentielle pour maintenir l'innovation et l'agilité de la stratégie de communication. Des partenariats avec des institutions académiques, des agences de communication ou des experts indépendants peuvent être envisagés à cette fin.

La mise en œuvre de ces suggestions opérationnelles requiert une approche systémique, articulant stratégie, ressources, organisation, suivi et apprentissage. Si ces conditions sont réunies, la PADER pourra non seulement améliorer significativement la visibilité de ses produits agricoles, mais aussi renforcer sa compétitivité, sa légitimité institutionnelle et son impact territorial.

3.8 Limite de la recherche

Toute recherche comporte des écueils, et notre étude sur l'influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque : Cas des produits agricoles de la PADER n'y fait pas exception. Les principales limitations rencontrées incluent, tout d'abord, l'absence de personnalité juridique propre de la PADER, qui fonctionne actuellement sous la tutelle de P.E.B.CO-BETHESDA.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Cette configuration a limité l'évaluation autonome de la marque, en influençant la perception institutionnelle et commerciale auprès des usagers et partenaires.

Ensuite, bien que l'étude ait mobilisé un échantillon de 264 répondants, celui-ci demeure partiellement représentatif : il est exclusivement composé de clients de la PADER, ce qui restreint l'analyse aux usagers déjà engagés, et empêche de mesurer la visibilité de la marque auprès de publics externes ou potentiels. Ce biais de sélection peut influencer l'objectivité des résultats, de même que des biais de réponse liés à la proximité des répondants avec les structures de P.E.B.CO-BETHESDA.

Par ailleurs, l'utilisation d'une approche descriptive, basée sur un questionnaire à échelles fermées et quelques entretiens qualitatifs, limite la profondeur des analyses et ne permet pas d'établir de liens de causalité formels entre les variables. L'absence de données longitudinales empêche également de mesurer l'évolution dans le temps de la visibilité ou de la notoriété de la marque.

D'autres contraintes logistiques et contextuelles ont aussi pesé sur la conduite de la recherche, notamment la difficulté d'accès à certaines données secondaires pertinentes sur la communication agricole au Bénin, la réticence de quelques acteurs à participer aux entretiens, ainsi que le temps restreint imparti à la réalisation de l'étude.

Ces limites doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats, et invitent à approfondir les investigations dans le cadre de recherches futures, notamment en intégrant des approches plus variées (études de cas comparatives, analyses longitudinales, diagnostics institutionnels) et en étendant le périmètre à d'autres catégories d'acteurs (producteurs, distributeurs, consommateurs non familiers de la PADER).

CONCLUSION

CONCLUSION

Ce mémoire a étudié l'influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque, en se concentrant sur le cas des produits agricoles de la PADER (Promotion d'une Agriculture Durable et Économiquement Rentable), un projet porté par P.E.B.CO-BETHESDA. L'analyse conduite dans cette recherche a permis de confirmer que la mise en œuvre d'une stratégie de communication structurée constitue un levier fondamental pour améliorer la notoriété, la reconnaissance et la compétitivité des produits agricoles sur le marché béninois.

Premièrement, les résultats montrent que l'absence d'un plan de communication commerciale formel freine la visibilité institutionnelle et limite la capacité de la PADER à promouvoir efficacement ses produits auprès de ses différentes cibles. La communication se fait de manière empirique, souvent informelle, et ne bénéficie d'aucune coordination stratégique, ce qui nuit à la cohérence et à l'impact des messages diffusés.

Deuxièmement, l'étude a mis en évidence le rôle prépondérant des outils numériques, notamment les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook et TikTok, dans la diffusion des informations relatives aux produits agricoles. Ces canaux, bien qu'encore sous-exploités, apparaissent comme les plus adaptés aux habitudes de consommation médiatique des usagers et constituent des vecteurs puissants de visibilité pour une structure agricole telle que la PADER.

Troisièmement, les données recueillies ont montré que l'absence de personnalité juridique propre constitue une barrière majeure à la construction d'une identité de marque forte. En opérant sous la tutelle de P.E.B.CO-BETHESDA, la PADER peine à affirmer son positionnement, à établir sa propre réputation commerciale et à contractualiser de manière autonome avec ses partenaires.

En conclusion, l'hypothèse centrale de ce travail, selon laquelle une communication commerciale bien pensée améliore significativement la visibilité des produits agricoles, est confirmée. La professionnalisation de la communication au sein de la PADER, à travers l'élaboration d'un plan stratégique, le renforcement des capacités

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

internes, l'exploitation du digital, et la reconnaissance d'une autonomie institutionnelle, s'impose comme une condition nécessaire à la performance commerciale. Ces résultats soulignent l'urgence d'un investissement structurant dans la communication agricole pour garantir la durabilité économique, la compétitivité et l'impact social de projets agricoles comme la PADER. À terme, cette transformation pourrait également servir de modèle pour d'autres structures agricoles souhaitant valoriser leurs produits à l'échelle locale, nationale et régionale.

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

- Bellot Des Minieres, Nadège (2020). 10 clés pour réussir la communication de son entreprise agricole. Editions France Agricole. Collection : 10 clés pour réussir. Paru le 22 mai 2020. ISBN : 9782855576565.
- Bodiguel, M., et Tomasi, B. (2001). *L'agriculteur et la société. Communication-Images-Médiations*. Ruralia.
- Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.
- Cochran, W.G. (1977) *Sampling Techniques*. 3rd Edition, John Wiley et Sons, New York.
- Debjit Roy, Srikumar Krishnamoorthy, et Shanthan Kandula. (2020). *A Predictive and Prescriptive Analytics Framework for Efficient E-Commerce Order Delivery*. Working Paper, Indian Institute of Management Ahmedabad.
- Drucker, P. F. (1973). **Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. Harper et Row.
- Dufumier, M. (2012). *Agricultures et paysanneries des Tiers-Mondes*. Éditions Quae.
- FAO (2021). *L'agriculture mondiale à l'horizon 2050*. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
- FAO (s.d.). *Rapports sur le développement agricole en Afrique*. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
- FAO. (s.d.). *Rapports sur le développement agricole en Afrique*.
- Kapferer J.N(1989), « La Face Cachée des Marques » in *La Marque*, Kapferer et Thoenig, Mc Graw HILL, Paris
- Kapferer J.N, Gilles L. (1992), *Sensibiliser aux marques*, éd d'organisation, paris
- Kapferer J.N. (1998). *Les marques, capital de l'entreprise*, éd d'organisation, paris, p19

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- Kapferer, J.N. (1998). Les Marques, capital de l'entreprise. Editions d'Organisation.
- Kapferer, J.-N. (1998). Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Kogan.
- Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. et Vandercammen M. Marketing 4.0, De Boeck, Bruxelles, 2017.
- Kotler P. et Dubois B., Marketing Management, 12e édition, Nouvel horizon, Paris ; 2008,
- Kotler, P. (2001). Marketing Management (10th Edition). Prentice Hall.
- Kotler, P., et Dubois, B. (2003). Marketing Management. Pearson Education.
- Kotler, P., et Keller, K. (2012). Marketing Management. Pearson.
- Kotler, P., Keller, K. L., et Chernev, A. (2001). Marketing Management (16th Edition). Pearson Education.
- Ladwein, R. (1998). "Stratégies de marques et concepts de marques." Décisions Marketing, pp. 17-24.
- Lejealle, C., et Delecolle, T. (2017). Marketing digital : enjeux et pratiques. Pearson.
- Libaert, T. (2003). *Le plan de communication : Définir et organiser votre stratégie de communication*. Dunod.
- Libaert, T. (2008). *Le plan de communication : Définir et organiser votre stratégie de communication (3ème édition)*. Dunod.
- Libaert, T. (2015). *La communication d'entreprise*. Dunod.
- Libaert, T. (3ème éd.). *La communication d'entreprise*. Dunod.
- Mer, R. (1999). *Le paradoxe paysan. Essai sur la communication entre l'agriculture et la société*. L'Harmattan.
- Obubo, R., Stapleton, P., et Youdeowei, A. (s.d.). *Innover pour l'agriculture : Histoires et témoignages de jeunes entrepreneurs transformant l'agriculture*. CTA Éditions.
- Orsenna, E. (2006). *Voyage au pays du coton*. Fayard.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- Orsenna, E. (2008). L'Avenir de l'eau. Fayard.
- Oualidi, H. (2013). Les outils de la communication digitale : 10 clés pour maîtriser le web marketing. Eyrolles.
- Parent, D. (1993). La vulgarisation agricole en images : une analyse selon trois perspectives communicationnelles. Économie Rurale.
- Parent, G. (1993). La communication agricole : enjeux et perspectives. CIRAD.
- Roy, D., Spiliotopoulou, E., et de Vries, J. (2023). How Data-Driven Decisions Help Restaurants Stay Competitive. Harvard Business Review.
- SAF-agriculteurs de France (2006). La communication agricole vers le grand public. Livre Blanc, juin 2006.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., et Jackson, D. D. (1967). Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. W. W. Norton et Company.

Webographie :

<https://agritrop.cirad.fr/514946/1/ID514946.pdf> consulté le 04 03 2025 à 16h29

<https://journals.openedition.org/economierurale/3915> consulté le 04 03 2025 à 16h32

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/59ac7379-d1f7-4d44-9cc9-6123688de5fd/content> consulté le 04 03 2025 à 16h35

<https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/10-cles-pour-reussir-la-communication-de-son-entreprise-agricole-9782855576565/> consulté le 04 03 2025 à 16h36

<http://agentat.blogspot.com/2015/04/la-communication-commerciale.html> consulté le 07 03 2025 à 15h14

[Marketing Prescriptif : comment l'Intelligence Artificielle peut comprendre si le consommateur souhaite recevoir une publicité ? - Quantmetry](#) consulté le 08 03 2025 à 16h40

[Analyse prescriptive : définition, utilité et outils](#) consulté le 08 03 2025 à 16h43

[Analyse prescriptive : définition et objectifs | Talend](#) consulté le 08 03 2025 à 16h45

ANNEXES

Annexe 1 (Organigramme)

Figure 19 : Organigramme de la PADER

Objectif 1 : Déterminer les conséquences de l'absence d'un plan de communication pour la visibilité de la PADER et de ses produits agricoles

GUIDES D'ENTRETIEN

A. Responsable de la PADER

Bonjour Monsieur, et merci de participer à cette étude. Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de master sur l'« influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque : Cas des produits agricoles de la PADER », nous analysons l'impact de l'absence d'un plan de communication commerciale sur la notoriété et la croissance des ventes des produits agricoles de la PADER. Cet entretien vise à mieux comprendre le fonctionnement actuel de la PADER et les

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

raisons pour lesquelles une stratégie de communication n'a pas encore été mise en place. Les informations recueillies resteront confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins académiques.

I. Présentation de la PADER

1. Pouvez-vous présenter brièvement la PADER (historique, mission, activités principales) ?
2. Quels sont les principaux produits agricoles commercialisés par la PADER ?
3. Quels sont les segments de clientèle ciblés par la PADER ?

II. Communication et Stratégie Actuelle

4. La PADER dispose-t-elle d'une politique de communication formalisée ? Si non, pourquoi ?
5. Quels sont les moyens actuels utilisés pour promouvoir les produits agricoles (ex. bouche-à-oreille, réseaux sociaux, foires agricoles) ?
6. La PADER a-t-elle déjà mené des actions de communication spécifiques ? Si oui, quels en ont été les résultats ?
7. Quels sont les principaux défis rencontrés en matière de communication commerciale ?

III. Impact de l'Absence d'un Plan de Communication

8. Selon vous, l'absence d'un plan de communication structuré a-t-elle un impact sur la notoriété de la PADER ? Si oui, comment ?
9. Pensez-vous que l'absence d'une stratégie de communication influence la croissance des ventes ? Si oui, quels en sont les effets ?
10. Avez-vous déjà envisagé d'élaborer une stratégie de communication commerciale ? Si oui, quels seraient les principaux freins et leviers pour sa mise en place ?

IV. Perspectives et Besoins

11. Quels types de supports et de canaux de communication vous sembleraient les plus adaptés pour promouvoir les produits agricoles de la PADER ?

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

12. Quels seraient les besoins en ressources (humaines, financières, technologiques) pour mettre en place une communication efficace ?

13. Seriez-vous favorable à la mise en place d'un plan de communication commerciale ? Pourquoi ?

Merci pour votre temps et vos précieuses contributions. Vos réponses permettront d'évaluer les enjeux liés à la communication commerciale de la PADER et d'identifier des pistes d'amélioration.

B. Spécialiste en communication agricole

Bonjour Monsieur, et merci de participer à cette étude. Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de master sur l'« influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque : Cas des produits agricoles de la PADER », nous cherchons à analyser les conséquences de l'absence d'un plan de communication commerciale sur la notoriété et la croissance des ventes des produits agricoles. Votre expertise en communication agricole nous permettra de mieux comprendre ces enjeux et d'identifier les bonnes pratiques en matière de communication dans le secteur.

I. Expérience et Expertise en Communication Agricole

1. Parlez-nous brièvement de votre expérience en communication agricole.
2. Selon vous, quels sont les éléments clés d'une communication efficace dans le secteur agricole ?

II. Importance d'une Stratégie de Communication Commerciale

1. Pourquoi une entreprise agricole comme la PADER aurait-elle besoin d'une stratégie de communication commerciale ?
2. Quels sont les principaux objectifs d'un plan de communication dans le domaine agricole ?
3. Quels sont les canaux de communication les plus efficaces pour toucher les agriculteurs et les autres acteurs du secteur ?

III. Conséquences de l'Absence d'un Plan de Communication

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

1. Quelles peuvent être les conséquences d'une absence de stratégie de communication sur la notoriété d'une entreprise agricole ?
2. En quoi un manque de communication impacte-t-il la croissance des ventes et la fidélisation des clients ?
3. Pouvez-vous partager des exemples concrets d'entreprises agricoles ayant souffert d'un déficit de communication commerciale ?

IV. Recommandations et Bonnes Pratiques

1. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de communication commerciale dans le secteur agricole ?
2. Quelles stratégies ou outils recommanderiez-vous à une entreprise comme la PADER pour améliorer sa communication et booster ses ventes ?
3. Comment mesurer l'efficacité d'une stratégie de communication dans le secteur agricole ?

Conclusion

Merci pour ce riche moment de partage. Votre expertise aidera à mieux comprendre les enjeux liés à la communication commerciale dans le secteur agricole et à formuler des recommandations adaptées à la PADER.

Objectif 2 : Identifier les canaux de communication adaptés à la promotion des produits de la PADER

Questionnaire pour les spécialistes en communication agricole

Bonjour Mme. / M. et merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Dans le cadre de notre mémoire de master intitulé « *Influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque : Cas des produits agricoles de la PADER* », nous cherchons à répertorier les canaux de communication adaptées à la promotion des produits de la PADER. Toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins académiques.

I. Informations générales du répondant

1. Âge :

- Moins de 25 ans 25 – 35 ans 36 – 50 ans Plus de 50 ans

2. Sexe :

- Masculin Féminin

3. Profession :

- Agriculteur Commerçant(e) Consommateur/trice

Autre (précisez) : _____

4. Localité de résidence : _____

II. Connaissance des produits de la PADER

5. Avez-vous déjà entendu parler de la PADER ou de ses produits agricoles ?

- Oui Non

6. Si oui, par quel(s) moyen(s) en avez-vous entendu parler ? (*Plusieurs réponses possibles*)

- Bouche-à-oreille
 Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp...)
 Radio

- Affiches / Panneaux
- Marchés / foires agricoles
- Recommandation d'un ami / d'un agent
- Autre (précisez) : _____

III. Habitudes de consommation de l'information

7. Quels canaux utilisez-vous le plus souvent pour vous informer sur des produits agricoles ? (*Classez les 3 premiers en mettant 1, 2, 3 selon l'ordre de préférence*)

- Radio
- Télévision
- Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, etc.)
- Journaux
- SMS
- Affiches / Flyers
- Marchés / foires
- Agents de vente
- Autre (précisez) : _____

8. À quelle fréquence utilisez-vous Facebook ou WhatsApp ?

- Tous les jours 2-3 fois par semaine Rarement Jamais

9. Seriez-vous intéressé(e) par une page Facebook ou un groupe WhatsApp de la PADER pour être informé des produits disponibles ?

- Oui Non Peut-être

IV. Canaux préférés pour recevoir des informations

10. Par quel canal préférez-vous recevoir des informations ou des publicités sur les produits agricoles ? (*Cochez jusqu'à 2 réponses*)

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- SMS
- Appel téléphonique
- WhatsApp
- Facebook
- Radio locale
- Agent commercial / Représentant
- Autre (précisez) : _____

11. Quels types d'informations vous intéressent le plus ?

- Disponibilité des produits
- Prix
- Promotions / Offres spéciales
- Points de vente
- Mode de production (biologique, locale, etc.)

V. Suggestions

12. Avez-vous des suggestions pour améliorer la visibilité des produits
agricoles de la PADER ?

Merci pour votre participation. Vos réponses contribueront à améliorer la stratégie
de communication de la PADER.

Objectif 3 : Étudier l'effet des canaux les plus adaptés sur la visibilité des produits agricoles de la PADER

Dans le cadre de notre mémoire de master sur le thème « Influence de la communication commerciale sur la visibilité de la marque : Cas des produits agricoles de la PADER », nous vous prions de bien vouloir répondre à ce questionnaire.

Vos réponses resteront confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins de recherche académique.

I. Profil du répondant

1. Sexe : Homme Femme
2. Âge : Moins de 20 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50 ans et plus
3. Profession : _____
4. Localité de résidence : _____
5. Avez-vous déjà entendu parler de la PADER ou de ses produits ?
 Oui Non (Si non, passez directement à la section IV)

II. Visibilité et reconnaissance des produits de la PADER

6. Comment avez-vous connu les produits agricoles de la PADER ?
 - Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp...)
 - Radio/TV
 - Foires ou expositions agricoles
 - Recommandation de proches (bouche-à-oreille)
 - Affiches / panneaux
 - Autre : _____
7. Diriez-vous que les produits de la PADER sont :
 - Très visibles
 - Assez visibles

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Peu visibles

Pas du tout visibles

8. Ces produits sont-ils facilement reconnaissables sur le marché ?

Oui Non Je ne sais pas

Si non, que faudrait-il améliorer selon vous ?

III. Impact des canaux de communication

9. Selon vous, quels canaux contribuent le plus à la visibilité des produits agricoles comme ceux de la PADER ?

Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, TikTok, etc.)

WhatsApp

Radio

Télévision

Foires agricoles

Affichage

Bouche-à-oreille Affiches, flyers, banderoles

Site web ou blog

Représentants commerciaux ou agents de terrain

Autre : _____

10. Parmi les canaux ci-dessous, lesquels avez-vous vus ou entendus utilisés par pour promotion des produits agricoles ? (Cochez au plus 3)

1. Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, TikTok, etc.)

WhatsApp

Radio

Télévision

Foires agricoles

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

Affichage

Bouche-à-oreille

2. Affiches, flyers, banderoles

3. Site web ou blog

4. Représentants commerciaux ou agents de terrain

5. Autre : _____

11. À votre avis, quel canal inspire le plus de confiance quand il s'agit de produits agricoles ?

Canaux numériques (Facebook, WhatsApp, etc.)

Canaux traditionnels (radio, foires, etc.)

Les deux

Aucun

12. Comment évaluez-vous l'influence de la communication sur la notoriété des agricoles de la PADER ?

Très fort impact (les produits sont bien connus grâce à la communication)

Assez fort impact

Impact moyen

Faible impact

Aucun impact

Je ne sais pas / je n'ai pas remarqué d'actions de communication

13. Selon vous, les canaux numériques rendent-ils les produits plus visibles et reconnaissables que les canaux traditionnels ?

Oui

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

- Non
- Les deux sont complémentaires
- Je ne sais pas

Justifiez brièvement votre réponse :

.....

.....

.....

IV. Recommandations

14. Quels canaux recommanderiez-vous à la PADER pour améliorer la
visibilité de ses produits ?

.....

.....

15. Auriez-vous des suggestions ou remarques supplémentaires sur la manière
de mieux faire connaître les produits agricoles de la PADER ?

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Votre participation est
précieuse pour notre étude.

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

1.1.5.1	Agences	10
1.1.5.2	La Direction de l'Administration et des Finances (DAF).....	10
1.1.5.3	Direction du Contrôle de Gestion et Développement des Partenariats (DCGDP)	11
1.1.5.4	Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques (DCGR)	11
1.1.5.5	La Direction de l'Exploitation	11
1.1.5.6	La Direction de l'Audit Interne, de l'Inspection et de la Sécurité .	12
1.1.5.7	La Direction de l'Informatique et du Développement Technologique (DIDT)	12
1.2	Présentation de la PADER	12
1.2.1	Contexte et justification.....	12
1.2.2	Vision, Mission et objectifs de la PADER	15
1.2.2.1	Vision de la PADER	15
1.2.2.2	Mission de la PADER	15
1.2.2.3	Objectifs de la PADER	16
1.2.2.4	Localisation	17
1.2.3	Structure organisationnelle	18
1.2.3.1	Propriétés foncières affectées à la PADER.....	19
1.3	Analyse SWOT.....	20
1.3.1	Forces et Faiblesses	20
1.3.2	Opportunités et menaces.....	21
1.4	Synthèse du diagnostic du déroulement du stage.....	22
2.	CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE.....	26
2.1	Problématique de l'étude.....	26

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

2.1.1	Objectifs de recherche	28
2.1.2	HYPOTHESES	28
2.1.3	Intérêt de l'étude	29
2.1.3.1	Intérêt personnel	29
2.1.3.2	Intérêt pour la PADER	29
2.1.3.3	Intérêt scientifique	29
2.2	Revue littéraire, théorique et empirique	29
2.2.1	Revue de littérature	30
2.2.1.1	Clarification conceptuelle	30
2.3	Revue théorique	37
2.3.1	Théorie de la communication (École de Palo Alto)	37
2.3.2	Théorie du mix communicationnel (Kotler, 2001)	37
2.3.3	Théorie de l'identité et de l'image de marque (Kapferer, 2012)	38
2.3.4	Théorie des parties prenantes (Freeman, 1984)	38
2.3.5	Théorie du capital marque (Brand Equity)	38
2.4	Revue empirique	38
2.4.1	Communication commerciale dans les projets agricoles (Bensahla, 2016)	39
2.4.2	Impact du digital sur les PME rurales (Oualidi, 2013)	39
2.4.3	Étude de la communication d'une coopérative agricole (FAO, 2020)	39
2.4.4	Étude de cas : Le projet AGRI-VISION au Bénin (2021)	39
2.4.5	Barrières à la mise en œuvre de stratégies de communication (Lejealle et Delecolle, 2017)	40
2.5	Méthode de collecte de données	40

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

2.5.1	Étude exploratoire.....	40
2.5.2	Recherche documentaire.....	41
2.6	Étude qualitative :.....	41
2.6.1	Outils de collecte de données qualitatives.....	41
2.6.1.1	Entretiens semi-directifs.....	41
2.7	Étude quantitative :.....	42
2.7.1	Population mère :.....	42
2.7.2	Méthode d'échantillonnage	43
2.7.2.1	Calcul de la taille initiale de l'échantillon	44
2.7.2.2	Ajustement pour la population finie (la correction de Cochran) ...	44
2.7.2.3	Méthode Stratifiée proportionnelle	45
2.7.3	Outils de collecte de données quantitatives.....	47
2.8	Méthode d'analyse des données	48
2.8.1	Analyse des données qualitatives	48
2.8.2	Analyse des données quantitatives	49
3.	CHAPITRE 3 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS	52
3.1	Synthèse de l'entretien avec M. Samuel CHABI, Gestionnaire Délégué de la PADER	52
3.1.1	État actuel de la communication commerciale.....	52
3.1.2	Conséquences de l'absence d'un plan structuré	53
3.1.3	Perspectives d'amélioration et besoins identifiés.....	54
3.2	Avis des spécialistes en communication agricole	55
3.2.1	Profil et expérience des spécialistes en communication agricole.....	55

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

3.2.2	Enjeux d'une stratégie de communication commerciale pour une entreprise agricole comme la PADER	55
3.2.3	Canaux et outils de communication commerciale adaptés aux produits agricoles	56
3.2.4	Conséquences de l'absence d'un plan de communication sur la visibilité de la marque PADER	57
3.2.5	Recommandations pratiques pour la PADER	58
3.2.5.1	Définir clairement la marque et son message	58
3.2.5.2	Segmenter le marché cible	58
3.2.5.3	Déployer une campagne multicanale	58
3.2.5.4	Renforcer les capacités internes	59
3.2.5.5	Mesurer l'impact des actions	59
3.3	Synthèse croisée de l'entretien avec le gestionnaire délégué de la PADER de P.E.B.Co BETHESDA et des apports des experts en communication agricole	59
3.4	Résultat descriptif de l'échantillon.....	61
3.4.1	Répartition selon le sexe.....	61
3.4.2	Types d'agent.....	62
3.4.3	Tranche d'âge des personnes enquêtées	63
3.4.4	Statuts des enquêtés	64
3.5	Perception client de l'impact de la communication commerciale sur la visibilité des produits agricoles de la PADER.	64
3.5.1	Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux	65
3.5.2	Canaux utiliser pour s'informer sur les produits agricoles	66
3.5.3	Avis sur l'opportunité des pages sociales de la PADER	67

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

3.5.4	Répartition des canaux de communication préférés	69
3.5.5	Types d'informations recherchées	70
3.5.6	Canaux d'information sur la PADER	71
3.5.7	Axes pour l'amélioration de la visibilité des produits agricoles de la PADER	72
3.5.8	Origine de la connaissance des produits agricoles de la PADER	74
3.5.9	Niveau de visibilité des produits de la PADER.....	75
3.5.10	Reconnaissabilité des produits de la PADER sur le marché	76
3.5.11	Synthèse des propositions d'amélioration pour une meilleure reconnaissance des produits PADER sur le marché	77
3.5.12	Canaux perçus comme les plus contributeurs à la visibilité des produits agricoles de la PADER	78
3.5.13	Canaux perçus comme utilisés dans la promotion des produits agricoles	80
3.5.14	Canaux les plus dignes de confiance pour les produits agricoles.....	81
3.5.15	Répartition des opinions sur l'influence de la communication sur la notoriété des produits agricoles de la PADER.....	82
3.5.16	Synthèse des suggestions pour améliorer la visibilité des produits agricoles de la PADER.....	83
3.6	Analyse bivariées : exploration des liens entre variables.....	85
3.7	Vérification des hypothèses et suggestions	86
3.7.1	Vérification des hypothèses.....	86
3.7.1.1	Vérification de l'hypothèse 1	87
3.7.1.2	Vérification de l'hypothèse 2	88
3.7.1.3	Vérification de l'hypothèse 3	89

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

3.7.2	Suggestions et conditions de mise en œuvre	90
3.7.2.1	Suggestions opérationnelles	90
3.7.2.2	Élaboration d'un plan de communication structuré et intégré	90
3.7.2.3	Renforcement des capacités organisationnelles et humaines.....	91
3.7.2.4	Déploiement d'une stratégie digitale multicanale.....	91
3.7.2.5	Consolidation de l'identité de marque et valorisation produit	92
3.7.2.6	Présence terrain et diversification des circuits de diffusion.....	92
3.7.2.7	Mise en place d'un système d'évaluation continue des performances.....	92
3.7.3	Conditions de mise en œuvre.....	93
3.7.3.1	Volonté institutionnelle affirmée et autonomie juridique	93
3.7.3.2	Mobilisation de ressources financières adaptées.....	93
3.7.3.3	Structuration interne et coordination interservices	93
3.7.3.4	Dispositif de suivi-évaluation et capitalisation des résultats	94
3.7.3.5	Développement des compétences et formation continue	94
3.8	Limite de la recherche	94
	CONCLUSION	97
	BIBLIOGRAPHIE.....	100
	<i>Annexe 1 (Organigramme)</i>	104
	<i>Annexe 2 (Guides d'entretien et Questionnaires)</i>	104
	I. Informations générales du répondant.....	108
	II. Connaissance des produits de la PADER.....	108
	III. Habitudes de consommation de l'information	109
	IV. Canaux préférés pour recevoir des informations	109

INFLUENCE DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE SUR LA VISIBILITÉ DE
LA MARQUE : CAS DES PRODUITS AGRICOLES DE LA PADER

V. Suggestions.....	110
I. Profil du répondant	111
II. Visibilité et reconnaissance des produits de la PADER.....	111
III. Impact des canaux de communication	112
IV. Recommandations.....	114
TABLE DES MATIERES.....	115